

Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung
Travail de Master

**La satisfaction au travail chez les pédagogues
en éducation précoce spécialisée**

Liens entre dimensions du travail et satisfaction
professionnelle

Etudiante : Cosette Léchet
Accompagnant : Matthias Lütolf
Déposé en mars 2016

Résumé

Ce travail a pour thème la satisfaction professionnelle du praticien en éducation précoce spécialisée (PEPS). Son but est de mettre en évidence l'influence des dimensions du travail sur la satisfaction professionnelle. Les données utilisées pour répondre à la question de recherche ont été récoltées dans le cadre du projet de recherche de la Hochschule für Heilpädagogik (HfH) « Aufgabenfelder und Arbeitstätigkeiten der Heilpädagogischen Früherziehung ». Les données, collectées parmi un échantillon de 121 personnes, ont été traitées selon une méthodologie de type quantitative. Les résultats des calculs statistiques confirment en partie les hypothèses formulées selon lesquelles les trois dimensions du travail analysées (exigences et contraintes, autonomie, compétences) ont un lien avec la satisfaction professionnelle.

Die vorliegende Arbeit behandelt das Thema der Arbeitszufriedenheit Heilpädagogischer Früherzieherinnen und Früherzieher (HFE). Sie möchte aufzeigen, wie die verschiedenen Arbeitsdimensionen die Arbeitszufriedenheit beeinflussen. Die für die Beantwortung der Fragestellung genutzten Daten stammen aus dem Forschungsprojekts der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) « Aufgabenfelder und Arbeitstätigkeiten der Heilpädagogischen Früherziehung ». Diese Daten, welche aus einer Stichprobe von 121 Personen erhoben worden sind, wurden anhand einer quantitativen Methode ausgewertet. Die statistischen Berechnungen bestätigten teilweise die aufgestellten Hypothesen, wonach die drei analysierten Arbeitsdimensionen (Ansprüche, Autonomie, Kompetenzen) mit der Arbeitszufriedenheit verknüpft sind.

Table des matières

Résumé.....	2
Table des matières	3
1 Introduction	5
1.1 Objectifs du présent travail	5
1.2 Etudes actuelles.....	6
1.3 Structure.....	7
Partie théorique	8
2 Cadre de référence.....	8
2.1 Education précoce spécialisée	8
2.1.1 Définition et historique	9
2.1.2 Champs d'activité	11
2.1.3 Objectifs.....	13
2.1.4 Profil des pédagogues	14
2.2 Satisfaction professionnelle	15
2.2.1 Définition de la satisfaction professionnelle	15
2.2.2 Evaluation et effets de la satisfaction professionnelle.....	17
2.2.3 Antécédents de la satisfaction professionnelle.....	19
2.3 Analyse du travail	21
2.3.1 Définitions et buts de l'analyse du travail	21
2.3.2 Evaluation dans l'analyse du travail	22
2.3.3 Modèles.....	23
2.4 Formulation de la question de recherche	27
Partie empirique	30
3 Méthodologie	30
3.1 Projet de recherche de la HfH	30
3.1.1 Echantillon du projet de recherche HfH.....	30
3.1.2 Outil de recueil des données du projet de recherche HfH.....	31
3.2 Opérationnalisation des variables.....	32
3.2.1 Satisfaction professionnelle : variable dépendante	32

3.2.2	Dimensions du travail : variables indépendantes	33
3.3	Analyse statistique	34
3.3.1	Analyse factorielle	34
3.3.2	Création d'une variable	34
3.3.3	Régression multiple	34
3.3.4	Fréquences statistiques.....	35
4	Résultats.....	36
4.1	Fréquences statistiques de la satisfaction professionnelle.....	36
4.2	Dimensions du travail.....	39
4.3	Relations entre satisfaction professionnelle et dimensions du travail	41
4.3.1	Satisfaction professionnelle globale et dimensions du travail.....	41
4.3.2	Satisfaction professionnelle liée à la nature de la tâche et dimensions du travail	41
4.3.3	Satisfaction professionnelle liée aux collègues de travail et dimensions du travail	42
4.3.4	Satisfaction professionnelle liée aux supérieurs et dimensions du travail	43
4.3.5	Satisfaction professionnelle liée aux possibilités d'utiliser ses compétences et dimensions du travail	43
4.3.6	Satisfaction professionnelle liée à la charge de travail et dimensions du travail	44
4.3.7	Satisfaction professionnelle liée à la rémunération et dimensions du travail	45
4.3.8	Satisfaction professionnelle liée aux possibilités de développement et dimensions du travail	45
5	Discussion des résultats	47
5.1	Discussion et interprétation des résultats	48
5.2	Synthèse et réponse à la question de recherche	52
5.3	Perspectives.....	52
	Table des figures	54
	Table des tableaux	55
	Bibliographie.....	56
	Annexes.....	59
	Liste des mots traduits	59
	HFE Schlussfragebogen	61

1 Introduction

Le travail en éducation précoce spécialisée (EPS) est une activité complexe qui demande une grande capacité d'adaptation de la part des pédagogues qui la pratiquent. Il s'agit de s'adapter aux demandes et besoins des familles, à un domaine de formation en évolution et à des moyens pédagogiques nouveaux. Nous pouvons donc nous demander ce que vivent les pédagogues en EPS dans leur quotidien et comment ils se sentent face à ce métier. Sur la base de ces questions, le choix du thème pour ce travail de master s'est porté sur la satisfaction au travail (ou satisfaction professionnelle) des pédagogues en EPS.

Dans ce travail, nous appelons « praticien en éducation précoce spécialisée » (PEPS sous sa forme abrégée) toute personne travaillant dans le domaine de l'éducation précoce spécialisée, indépendamment de sa formation ou de sa région de travail. Le genre masculin est utilisé au sens générique, afin de faciliter la lecture. Les termes « pédagogie spécialisée » et « éducation spécialisée » sont utilisés comme synonymes.

Les sources littéraires utilisées dans ce travail ont été choisies, dans la mesure du possible, pour donner des informations sur l'EPS en Suisse. Ainsi, bien qu'il soit écrit en français, ce travail souhaite correspondre aussi bien au domaine de l'EPS en Suisse romande qu'en Suisse alémanique et italophone. C'est pourquoi il est souvent fait référence à des informations données par la conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP), qui donne le cadre pour l'EPS en Suisse entière.

L'appellation « service éducatif itinérant » (SEI) fait référence à une organisation qui offre l'éducation précoce spécialisée à domicile.

1.1 Objectifs du présent travail

En s'intéressant à la situation actuelle que vivent les PEPS dans leur vie professionnelle quotidienne, ce travail veut ouvrir la porte à des réflexions sur les besoins des PEPS et les possibilités d'améliorations du vécu du travail. Comment le PEPS est-il satisfait de son travail, respectivement insatisfait ? En quoi cela est-il lié avec le travail en lui-même ? Et sur la base des constatations faites, on peut encore se demander : qu'est-ce qui fonctionne bien et est une ressource pour le PEPS ? Qu'est-ce qui est potentiellement une source d'insatisfaction pour le PEPS ? Peut-on mettre en évidence des idées d'améliorations ? Peut-on mettre en évidence un besoin en formation ?

Au vu du nombre de questions formulées ci-dessus, nous pouvons dire que ce travail vise plusieurs objectifs. D'une part, il a pour but de mettre en évidence la situation actuelle sur la satisfaction professionnelle des collaborateurs travaillant en EPS ; d'autre part, sur la base de ce bilan de la situation actuelle, l'idée est d'éclaircir des besoins et de mettre sur la piste d'améliorations potentielles.

Pour plus de clarté, les objectifs peuvent être résumés de la manière suivante :

Objectif principal : faire le bilan actuel de la satisfaction au travail en EPS

Objectif spécifique 1 : identifier les liens entre la satisfaction professionnelle et le travail

Objectif spécifique 2 : mieux comprendre les sources de la satisfaction au travail

Objectif spécifique 3 : s'intéresser à l'insatisfaction au travail

Objectif spécifique 4 : proposer des pistes d'améliorations (orientées sur la personne et orientées sur le travail)

1.2 Etudes actuelles

Nous allons maintenant exposer quatre documents (trois études et une présentation) qui portent sur les personnes et le travail dans un contexte général (conditions de travail chez les personnes actives en Suisse) et dans des contextes spécifiques de l'éducation spécialisée (chez les éducateurs spécialisés travaillant en institutions et chez les PEPS). Par la présentation de ces documents, nous souhaitons donner au lecteur une idée des recherches sur plusieurs thématiques qui concerne le travailleur et son travail, et qui touchent à la question de la satisfaction professionnelle.

En premier lieu, dans le contexte du travail en général, nous pouvons mentionner l'étude sur le stress chez les personnes actives occupées en Suisse faite en 2010. Cette dernière avait pour but d'évaluer la perception du stress et les déclencheurs du stress chez les travailleurs, toutes branches économiques confondues, afin de mettre en place des mesures préventives contre celui-ci. L'étude a permis de mettre en évidence que « un tiers environ de la population suisse active occupée s'est dite fréquemment ou très fréquemment stressée au travail » (SECO, 2010, p. 22). En outre, elle a montré que 90% des personnes interrogées trouvaient leur travail satisfaisant ou très satisfaisant et que 10% des personnes trouvaient leur travail pas du tout satisfaisant ou plutôt insatisfaisant. L'étude spécifie que la satisfaction au travail est « l'un des indicateurs les plus fréquemment étudiés du stress au travail » (SECO, 2010, p. 20).

Dans le contexte spécifique de la pédagogie spécialisée, Lambert a fait une recherche sur le stress chez le personnel éducatif. Bien que cette étude porte sur le personnel éducatif travaillant dans les institutions pour personnes déficientes et qu'elle ne corresponde vraisemblablement que partiellement à la situation vécue par les PEPS, il est intéressant de constater que l'auteur a mis en évidence les liens entre les variables organisationnelles et les concepts de stress et d'implication au travail. L'auteur conclut par ces mots :

Il apparaît clairement qu'il est non productif de blâmer le personnel éducatif parce qu'il présente du stress ou du burnout. La politique institutionnelle doit plutôt centrer ses efforts sur une vue plus systémique de la gestion du stress à l'intérieur des services. Le soutien général et le feed-back sur la performance sont deux éléments très influents. (Lambert, 2002, p. 152)

Lors d'une conférence faite lors de l'assemblée générale 2015 du *Berufsverband heilpädagogische Früherziehung* (BVF), Kunz Heim a cité les spécificités des métiers du domaine de la pédagogie (métiers de l'enseignement et de la pédagogie spécialisée) et les impacts qu'elles peuvent avoir sur la santé. Il était notamment question des problématiques du stress et du burnout avec les possibilités qu'il y a de les prévenir. Cette présentation a permis de confirmer que le métier de pédagogue en éducation précoce spécialisée n'est pas épargné par ces thèmes (cf. Kunz Heim, 2015).

En dernier lieu, nous pouvons citer le projet de recherche mené à la Hochschule für Heilpädagogik de Zürich (HfH) qui a débuté en 2013. Le but de cette étude est de mettre en lumière les aspects multiples du travail en EPS, combien de temps prennent les tâches au quotidien, quelle est l'importance qui leur est accordée mais aussi comment elles sont vécues par les PEPS. L'objectif de cette analyse vise la professionnalisation ainsi que la formation en EPS (cf. Lütolf et al., 2014).

Plusieurs aspects ressortent de la lecture des quatre documents résumés ci-dessus. D'un côté, ils démontrent l'intérêt actuel pour la question du travail et son lien avec le travailleur. Ils mettent en évidence ses possibles effets sur la santé et illustrent la situation en Suisse. De l'autre côté, ils nous poussent à constater que la question de la satisfaction au travail dans le domaine spécifique de l'EPS est encore peu connue et que les informations sont vagues. Ces deux aspects viennent confirmer la pertinence de ce travail.

1.3 Structure

Pour atteindre les objectifs cités et tenter de répondre à la question de recherche qui sera formulée plus loin, ce travail est composé de plusieurs parties.

En premier lieu, une présentation de l'éducation précoce spécialisée vise à fournir au lecteur les informations essentielles à la compréhension de ce métier. Puis seront exposés des éléments théoriques concernant la satisfaction professionnelle, l'analyse du travail et les modèles qui y sont liés. Ces éléments théoriques vont mener à la formulation d'une question de recherche précise et permettront d'y donner un cadre. Ils donneront aussi une direction à notre démarche empirique.

Dans un deuxième temps, c'est la méthodologie qui sera présentée avec la description du projet de recherche HfH, des outils de recueil des données et de la question du traitement statistique.

Enfin, les résultats obtenus vont être exposés pour ouvrir la porte à la réflexion qui composera la dernière partie du travail. Celle-ci aura pour but de discuter les principaux résultats et d'en tirer des conclusions en termes de limites et perspectives.

Partie théorique

2 Cadre de référence

Afin de situer la question de la satisfaction au travail des pédagogues en SEI dans un contexte précis, plusieurs définitions de concepts significatifs seront évoquées. A la suite de ces définitions, la question de recherche sera formulée. Ces deux points formeront la première partie du travail.

2.1 Education précoce spécialisée

En faisant des recherches sur le métier de praticien en éducation précoce spécialisée, force est de constater qu'il existe peu de données susceptibles de nous renseigner sur le thème de la satisfaction au travail dans ce domaine. Plusieurs raisons possibles peuvent expliquer cette absence de données.

Premièrement, nous remarquons que la terminologie EPS renvoie à un métier qui est spécifique au pays et à la région où il est pratiqué. En effet, les termes « éducation précoce spécialisée » et son pendant germanophone « heilpädagogische Früherziehung » sont utilisés uniquement en Suisse (CDIP, 2007b, p. 2). En Allemagne, il est question de « Frühförderung » (Thurmair et Naggl, 2007, p. 14) tandis que dans la littérature anglophone c'est le terme « early childhood intervention » qui est employé (Eisner-Binkert et Kofmel, 2008, p. 68). Ainsi, le terme EPS n'est utilisé qu'en Suisse. De plus, il n'est pas toujours clair si les concepts utilisés en dehors de la Suisse renvoient ou non au métier pratiqué en Suisse. Cela rend difficile la recherche d'informations dans ce domaine.

Deuxièmement, bien que l'EPS existe partout en Suisse, elle s'est développée différemment selon les cantons. Les variations au niveau des pratiques et organisations sont dues au fait que les règles données par la CDIP peuvent être appliquées diversement selon les cantons. De plus, l'EPS en Suisse est influencée par ses différentes régions linguistiques qui apportent des nuances, notamment dans les formations du personnel. Enfin, l'EPS est une mesure spécialisée jeune qui a beaucoup évolué ces dernières années, et dont l'identité est encore en construction (cf. Eisner-Binkert et Kofmel, 2008, p. 68).

Les évolutions en EPS citées ci-dessus concernent notamment les changements dans le domaine de la formation, avec la nouvelle filière de niveau master. Nous pouvons aussi citer le fait que l'EPS est officiellement reconnue comme offre de base en pédagogie spécialisée par la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique (cf. Conférence des responsables des services éducatifs itinérants latins, 2011, pp. 13-14). Ces changements dans la formation et la reconnaissance en pédagogie spécialisée jouent un rôle positif dans le développement d'une identité professionnelle mais ils apportent aussi des nouveautés qui obligent à s'adapter.

En outre, l'EPS est une profession qui requiert beaucoup de connaissances et d'aptitudes de la part de ceux qui la pratiquent. La citation suivante illustre bien la situation :

L'action du service éducatif itinérant est spécifique et demande une qualification appropriée. C'est une activité de proximité, sur le terrain à un moment de vie très délicat pour des parents touchés par l'annonce d'un handicap, d'une maladie, par le constat d'un retard de développement ou vivant dans des situations de grande vulnérabilité. La possibilité d'avoir une personne de référence est une ressource précieuse pour ces familles. Cet accompagnement proche, dans leur quotidien, va permettre aux parents de retrouver leurs compétences, de se renforcer et de regagner leur autonomie. (Conférence des responsables des services éducatifs itinérants latins, 2011, p. 14)

En résumé, la recherche d'informations sur l'EPS est rendue difficile à cause de sa définition peu connue, à cause des changements intervenus (formation, reconnaissance CDIP) et à cause de sa complexité au niveau de sa pratique et des compétences demandées. Partant de ces constatations, nous tirons comme conséquence que pour mener à bien ce travail, des clarifications concernant l'EPS doivent être apportées afin de donner un cadre précis à notre question de recherche.

Il est d'abord nécessaire de définir ce que signifie le terme « éducation précoce spécialisée » et quelle est la population concernée par l'EPS. Ensuite, il est important de donner des informations sur les pratiques et organisations de l'EPS en Suisse, notamment en décrivant les champs d'activités et en citant ses objectifs. Enfin, des explications doivent être fournies pour illustrer la situation du personnel, surtout en ce qui concerne les qualités requises et la formation. Ces informations sur l'EPS apparaîtront dans la partie théorique qui suit. C'est seulement après avoir donné le cadre de l'EPS que le thème de la satisfaction au travail pourra être défini (point 2.2).

2.1.1 Définition et historique

Définition

L'éducation précoce spécialisée fait partie du domaine de la pédagogie spécialisée. A la différence de l'éducation spécialisée, l'EPS s'intéresse à une population uniquement infantile, âgée de 0 à maximum 7 ans. L'EPS est une profession complexe dont les tâches sont nombreuses et diversifiées. En Suisse, elle est construite, d'un point de vue structurel et organisationnel, différemment selon les cantons et les régions linguistiques. L'EPS peut avoir lieu à domicile, dans les locaux du service ou ailleurs (à la crèche par exemple). Elle peut être effectuée en groupe ou en individuel. Certains services organisent aussi des groupes de parents.

Afin de la différencier concrètement des professions voisines, la CDIP a décrit l'EPS de la manière suivante :

L'éducation précoce spécialisée, faisant partie de l'éducation spécialisée, se définit comme une des mesures précoces pour enfants d'âge préscolaire souffrant de troubles du développement auxquelles s'ajoute le soutien de leur environnement proche et lointain. Elle s'adresse aux enfants qui sont gravement menacés, troublés ou handicapés dans leur développement indépendamment du genre, du degré et des causes de leurs troubles. Elle collabore avec les personnes qui les entourent. (CDIP, 1991, p. 17)

En 1991, lors de la rédaction de cette définition, la CDIP faisait état de la situation de l'EPS en Suisse dans un rapport de plusieurs pages. A cette occasion, elle a fait une liste de recommandations pour l'EPS en Suisse, notamment sur les tâches principales de l'EPS (voir point 2.1.2). Ce rapport mettait aussi en évidence le droit à l'EPS pour les enfants non reconnus par l'assurance-invalidité (cf. CDIP, 1991).

Ainsi, selon la définition citée ci-dessus, chaque enfant « gravement menacé, troublé ou handicapé dans son développement » (CDIP, 1991, p. 17) a droit à des mesures de soutien en éducation précoce spécialisée. Pour définir la population cible de l'EPS, nous nous référons à la définition faite par la CDIP sur la base de l'accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée suivante :

Dans le cadre de l'éducation précoce spécialisée, les enfants ayant un handicap, présentant un retard du développement ou dont le développement est limité ou compromis bénéficient d'une évaluation, d'un soutien préventif et éducatif et d'une stimulation adéquate dans le contexte familial, de leur naissance jusqu'au plus tard deux ans après l'entrée en scolarité. (CDIP, 2007b, p. 2)

A la différence de la première définition, celle-ci contient le terme « préventif », aspect nouveau dont nous parlerons dans les tâches de l'EPS.

Historique

Dans l'historique de l'EPS, d'autres dates antérieures à 1991 peuvent être citées. Dans un premier temps, à la fin des années soixante, a eu lieu la première reconnaissance des droits de l'enfant handicapé sous forme de bases juridiques. En effet, la première révision de la loi sur l'assurance invalidité faite en 1968 reconnaissait l'impact positif de l'intervention précoce chez le petit enfant. Par la suite, les premières formations continues pour les personnes travaillant dans le domaine de l'EPS ont vu le jour. En 1982, le centre suisse de pédagogie spécialisée (CSPS) créait le domaine « éducation précoce spécialisée » et donnait à la profession naissante un soutien de taille. Ensuite,

les associations des praticiens en SEI de Suisse (BVF et ARPSEI)¹² ont vu le jour entre 1979 et 1984. En 1998, c'est l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) qui décrit dans les détails la notion d'EPS et les conditions de prestation pour l'enfant. Enfin, c'est en 2007 qu'a été créé le concordat sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée, donnant ainsi un cadre aux cantons signataires. Cet accord a marqué le changement opéré par la nouvelle péréquation financière de 2008, qui a fait passer la responsabilité de l'organisation des prestations en pédagogie spécialisée de la Confédération aux cantons (cf. Eisner-Binkert et Kofmel, 2008, pp. 70-71).

2.1.2 Champs d'activité

Les termes « champs d'activité » et « tâches » sont utilisés de manière synonyme dans le cadre de ce travail.

La prévention

Le but de la prévention est de dépister suffisamment tôt les difficultés chez le petit enfant et de mettre en place les mesures nécessaires au plus vite. La prévention se fait au niveau de l'enfant (détection précoce) mais aussi au niveau public. En effet, l'information des parents et des professionnels est nécessaire afin que chacun participe à cet effort de dépistage. Dans la prévention au niveau de l'enfant, le rôle du PEPS est de faire l'évaluation initiale du développement de l'enfant, afin décider des mesures à mettre en place. Il est à noter que la prévention ne fait pas partie des champs d'activité de l'EPS partout en Suisse, car chaque canton est libre de décider différemment (cf. CDIP, 1991, p. 24 ; Eisner-Binkert et Kofmel, 2008, p. 73).

L'évaluation

Selon Eisner-Binkert et Kofmel (2008), il y a trois formes d'évaluation en EPS (p. 73). L'évaluation initiale sert à déterminer si l'enfant a besoin ou non d'un soutien en pédagogie spécialisée. L'évaluation continue se fait tout au long de l'intervention et elle sert à observer l'évolution de la situation ainsi qu'à fixer des objectifs. La troisième forme d'évaluation porte sur le long terme et aide à planifier les grandes étapes et les transitions dans la vie de l'enfant, par exemple lors de la scolarisation.

Le soutien

Le soutien signifie la stimulation du développement de l'enfant, dans le sens de mettre en place des processus d'apprentissage et de formation (« Bildung »). Les mots tels que « encouragement »,

¹ BVF : Berufsverband heilpädagogische Früherziehung

² ARPSEI : Association romande des praticiens en SEI

« intervention précoce » ou « stimulation » sont utilisés comme synonymes (CDIP, 1991, p. 26) ; cependant, c'est le terme « soutien » qui est donné par la terminologie pour le domaine de la pédagogie spécialisée adoptée par la CDIP (2007b, p. 1). Ce dernier est basé sur les objectifs qui ont été fixés en accord avec les parents. Le soutien a lieu en individuel ou en groupe, au domicile de l'enfant ou ailleurs. Thurmair et Naggl définissent trois objectifs pour le soutien. Le premier objectif visé est le développement des compétences. Cet objectif a été le centre de l'attention pendant longtemps et le répertoire d'interventions possibles est très étoffé. Le second objectif est le développement de l'estime de soi et de l'expérience de l'enfant, qui jouent un rôle dans le développement des compétences et de la motivation. Selon les auteurs, cet objectif est essentiel car il touche à des aspects très influents dans le développement global de l'enfant. Pour atteindre cet objectif, les PEPS doivent faire preuve, entre autres capacités, de délicatesse, de transparence et d'intérêt vis-à-vis de l'enfant. Le troisième objectif visé par le soutien est l'intégration de l'enfant dans la vie quotidienne et sociale (2007, p. 23).

Le conseil

Le conseil s'applique au travail et à la collaboration avec les parents ou les personnes responsables de l'enfant. Il comprend l'accompagnement du processus d'acceptation de la situation problématique touchant l'enfant, l'aide dans les questions éducatives et la recherche de solutions concrètes, le renforcement des compétences parentales ainsi que l'observation des ressources et limites de l'enfant. Afin que le conseil puisse avoir lieu, la construction d'une relation de confiance est nécessaire entre les parents et le PEPS. Dans certains cas, par exemple en situation de crise, le PEPS peut aussi orienter les parents vers des accompagnements d'ordre psychologique, médical ou social (cf. CDIP, 1991, p. 26 ; Eisner-Binkert et Kofmel, 2008, p. 73 ; Thurmair et Naggl, 2007, p. 23).

La collaboration interdisciplinaire

Dans le domaine de l'EPS, la collaboration interdisciplinaire signifie en premier lieu que le PEPS doit travailler en collaboration avec les différents professionnels soutenant l'enfant afin d'offrir une prise en charge optimale à ce dernier. Dans un deuxième temps, la collaboration interdisciplinaire poursuit l'objectif d'améliorer la pratique en EPS en rapprochant les institutions de formations et de recherche afin de mettre en évidence les besoins de la profession pour son évolution (cf. Eisner-Binkert et Kofmel, 2008, p. 73). La collaboration interdisciplinaire aide le PEPS à déterminer les attentes des professionnels travaillant avec l'enfant et à définir des objectifs communs. Elle doit aussi permettre d'organiser au mieux les transitions dans la vie de l'enfant, par exemple l'entrée à l'école enfantine, et de transmettre des informations nécessaires au suivi du développement de l'enfant. La CDIP décrit la collaboration interdisciplinaire de la manière suivante :

[...] la diversité de la prise en charge de l'enfant d'âge préscolaire troublé dans son développement exige la participation de différents professionnels [...]. L'échange d'informations et d'expériences ainsi que la coordination de différentes mesures sont toujours faits dans l'intérêt de l'enfant et de son environnement. Les différents points de vue doivent être analysés et relativisés en commun. Autant que possible, on élaborera un projet thérapeutique commun. (CDIP, 1991, p. 27)

Les relations publiques

Comme l'indique la CDIP (1991, p. 28), ce champs d'activité a pour but d'informer le plus grand nombre de la nécessité de dépister précocement les problématiques de développement chez le petit enfant. Il a aussi pour but d'informer de l'existence de l'EPS en tant que mesure possible. Dans un sens plus large, l'effort fourni dans les relations publiques sert à faire reconnaître auprès des autorités les droits et les besoins des enfants dont le développement est entravé, troublé ou menacé. Eisner-Binkert et Kofmel décrivent ce champ d'activité par ces mots :

Die Früherziehungsstellen informieren die Öffentlichkeit regelmässig über die Angebote. Eine breite und gezielte Information gehört zu den unverzichtbaren Bestandteilen einer Früherziehungsstelle. Nur wenn die Angebote bekannt sind, können sie auch gut genutzt werden. Gleichzeitig kann Bekanntheit zu einer frühzeitigen Erfassung beitragen. (Eisner-Binkert et Kofmel, 2008, p. 73)

2.1.3 Objectifs

Les objectifs de l'EPS sont définis selon deux orientations : les objectifs qui concernent l'enfant et les objectifs qui concernent l'environnement de l'enfant. En effet, bien que l'EPS soit une mesure qui est centrée sur l'enfant, il est communément accepté et reconnu qu'elle doit se faire dans un esprit écosystémique. L'enfant doit pouvoir recevoir une aide qui le stimule dans son développement et cette aide ne peut être efficace qu'en prenant en compte les aspects individuels, familiaux et culturels de celui-ci. L'EPS soutient le développement de l'enfant, mais elle vise aussi à réduire ou éviter des problématiques supplémentaires. Les objectifs par rapport à l'enfant sont de lui donner les outils nécessaires pour être le plus autonome possible et pour avoir la meilleure qualité de vie possible. L'enfant est encouragé à développer des compétences en fonction de ses possibilités et à apprendre à vivre avec ses difficultés lorsque c'est nécessaire. En outre, le conseil à la famille/aux parents permet de compléter ce soutien de manière optimale. Ainsi, « ayant élargi ses compétences, l'enfant acquiert une plus grande assurance et sa qualité de vie s'en trouve améliorée. L'autonomie acquise facilite son intégration sociale et scolaire et décharge le milieu familial » (CDIP, 1991, pp. 29-30).

Les objectifs par rapport à l'environnement social de l'enfant concernent l'environnement éducatif et le réseau relationnel. Les parents, mais aussi les fratries et les personnes proches sont intégrés dans le soutien à l'enfant. Ces personnes sont conseillées pour observer au mieux l'enfant afin

d'apprendre à reconnaître où sont ses ressources et renforcer leurs compétences éducatives ou d'apprendre à accepter l'enfant tel qu'il est. Ces personnes peuvent mieux comprendre l'enfant, avec ses points forts et ses points faibles, et gérer la façon de vivre avec lui afin d'améliorer la qualité de vie de chacun (cf. CDIP, 1991, pp. 29-30).

2.1.4 Profil des pédagogues

Dans ce chapitre, nous souhaitons exposer deux aspects importants du profil des PEPS. Il y a notamment la question des qualités requises pour travailler comme PEPS mais aussi la question de la formation. Nous présentons l'un et l'autre dans les points suivants

Les qualités requises

La CDIP a fait une liste des qualités requises pour travailler en tant que PEPS. Ces qualités découlent des champs d'activités de l'EPS et des objectifs de l'EPS, qui ont été présentés aux points 2.1.2 et 2.1.3. Pour rappel, les champs d'activités sont les suivants : la prévention, l'évaluation et le soutien à l'enfant, le conseil, la collaboration interdisciplinaire et les relations publiques. Comme nous allons le voir maintenant, les qualités requises des PEPS sont multiples.

Les qualités requises touchent en premier lieu au travail avec l'enfant. Les PEPS doivent avoir des connaissances sur la psychologie développementale et sociale pour permettre d'évaluer l'enfant. Ils doivent savoir élaborer des planifications pédagogiques et les mettre en pratique, tout en prenant en compte les personnes responsables de l'éducation. Des capacités de remise en question et un esprit critique vis-à-vis du travail effectué sont aussi demandés.

Les qualités requises concernent en deuxième lieu la collaboration avec les parents afin de « rendre compte du dynamisme relationnel et de l'intégration de la famille dans le tissu social, ainsi que des forces individuelles de chacun des membres » (CDIP, 1991, p. 33). Enfin, les qualités requises concernent les aptitudes nécessaires à la collaboration interdisciplinaire (trouver un accord avec les parents, respecter les avis d'autres professionnels, trouver des formes de coopération) et les relations publiques (connaître les aspects socio-politiques, savoir transmettre l'information) (cf. CDIP, 1991, p. 33).

La formation

En ce qui concerne la formation, la CDIP mentionne seulement que l'EPS relève de l'éducation spécialisée et que les PEPS ont des formations diverses (cf. CDIP, 1991, p. 32). La filière « master en pédagogie spécialisée avec orientation éducation précoce spécialisée » qui existe depuis 2011 est proposée par trois instituts de formation en Suisse. Elle est une possibilité de se former spécifiquement dans le domaine de l'EPS. L'accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée de 2007 et le règlement concernant la reconnaissance des diplômes dans le domaine de la pédagogie spécialisée de 2008, tous deux rédigés par la CDIP, donnent des précisions quant aux buts du master en EPS. Cependant, cette formation n'est pas obligatoirement

une condition pour travailler en EPS. En effet, les conditions d'engagement varient d'un canton à l'autre et d'un service à l'autre (cf. CDIP, 2007a ; CDIP, 2008).

Comme nous l'avons déjà mentionné plusieurs fois, l'organisation des services d'EPS en Suisse est différente dans chaque canton. Même si le master en pédagogie spécialisée avec orientation éducation précoce, et auparavant le diplôme complémentaire en éducation précoce spécialisée, tend à uniformiser la formation des PEPS, chaque canton a des conditions d'engagement du personnel différentes. En outre, selon les cantons, l'EPS dépend soit du département de l'instruction publique, soit du département de la santé et de la prévoyance sociale ; cela influence aussi en partie l'organisation du service et son financement (cf. CDIP, 1991, pp. 70-72).

2.2 Satisfaction professionnelle

Les mots « satisfaction professionnelle » et « satisfaction au travail » seront utilisés comme synonymes dans le cadre de ce travail.

2.2.1 Définition de la satisfaction professionnelle

Selon Iglesias, Renaud et Tschan (2010), la satisfaction professionnelle est l'un des thèmes les plus étudiés par la psychologie du travail et des organisations depuis plusieurs années (p. 245). Cette dernière est définie par Bernaud et Lemoine, de la façon suivante :

La psychologie du travail et des organisations est d'abord une psychologie, ce qui signifie que l'on s'intéresse en priorité aux individus, à leur activité, à leurs conduites et à leurs représentations. La dénomination « du travail et des organisations » indique à la fois une délimitation du champ à un secteur d'activité et une centration sur la relation entre l'individu et son milieu en tant qu'il est celui du travail et des organisations. Au sens strict, l'organisation ou le travail ne sont pas des objets spécifiquement psychologiques mais le lieu et le cadre dans lesquels les gens évoluent. Le psychologue dans l'entreprise s'occupe donc de personnes qui y travaillent ou souhaitent y travailler; il cherche à saisir comment elles vivent leurs relations avec les autres et avec elles-mêmes dans ce système organisationnel et par rapport à lui ; et il intervient pour que ces relations se modifient, s'améliorent ou soient redéfinies par les intéressés. (Bernaud et Lemoine, 2012, p. 1)

Ainsi, la satisfaction professionnelle se situe dans un domaine spécifique de la psychologie, qui met en lien le travailleur et son travail, tout en prenant en compte aussi bien les caractéristiques organisationnelles et structurelles que les caractéristiques personnelles.

Nous allons maintenant présenter différentes définitions de la satisfaction professionnelle afin de donner un aperçu de ce que signifie ce concept selon les auteurs.

Satisfaction professionnelle selon Locke

Le premier auteur à avoir défini la satisfaction professionnelle est Locke en 1969. Celui-ci l'a décrite comme étant un état émotionnel qui naît de la comparaison que la personne fait entre ce qu'elle attend de son travail et ce qu'elle reçoit effectivement. La définition originale de Locke est :

Job satisfaction is the pleasurable emotional state resulting from the appraisal of one's job as achieving or facilitating the achievement of one's job values. Job dissatisfaction is the unpleasurable emotional state resulting from the appraisal of one's job as frustrating or blocking the attainment of one's job values or as entailing disvalues. Job satisfaction and dissatisfaction are a function of the perceived relationship between what one wants from one's job and what one perceives it as offering or entailing³. (Locke, 1969, p. 316)

Ainsi que le résumet Iglesias et al., cette définition donnée par Locke comporte trois aspects. Elle comprend « la perception de certains aspects du travail », « le standard implicite ou explicite des valeurs » et, enfin, « le jugement conscient ou inconscient de l'écart entre les perceptions et les valeurs » (Iglesias et al., 2010, p. 253).

Satisfaction professionnelle selon Spector

Spector (2011) présente une approche plus courte de la satisfaction au travail. Il définit celle-ci comme étant une attitude, et non un état émotionnel. Sa définition est celle-ci :

La satisfaction professionnelle est une variable attitudinale qui reflète la façon dont les personnes ressentent leur travail à tout point de vue. En d'autres termes, la satisfaction professionnelle définit jusqu'à quel point les personnes aiment leur travail ; la non-satisfaction professionnelle définit jusqu'à quel point les personnes n'aiment pas leur travail. (Spector, 2011, p. 254)

Satisfaction professionnelle selon Lambert

Lambert, quant à lui, donne une définition de la satisfaction professionnelle un peu différente. Il utilise cette définition dans ses recherches concernant les conditions de travail du personnel éducatif en Suisse. Il la formule ainsi :

³ La définition de Locke est traduite par Iglesias et al. de la façon suivante : « La satisfaction au travail est l'état émotionnel agréable résultant de l'évaluation de son travail comme accompli ou facilitant l'accomplissement des valeurs de son travail. L'insatisfaction au travail est l'état émotionnel désagréable résultant de l'évaluation de son travail comme frustrant ou empêchant l'accomplissement des valeurs de son travail ou entraînant des dévalues. La satisfaction et l'insatisfaction au travail sont fonction de la relation perçue entre ce qu'une personne a besoin dans son travail et ce qu'elle perçoit de lui comme offrant ou comportant » (Iglesias et al., 2010, p. 253).

La satisfaction au travail est l'ensemble des pensées et des émotions positives d'une personne par rapport à son activité. Cette satisfaction est le produit de relations entre des variables personnelles et organisationnelles. Sur le plan personnel, il faut mettre en exergue le rôle important joué par le sentiment d'implication sociale. L'implication est un ensemble d'actes, de pensées et de sentiments construits sur un système de valeurs ayant pour centre l'être humain et de l'identification personnelle à un groupe ou à une institution basée sur un tel système de référence. (Lambert, 2002, p. 146)

Le choix s'est porté sur ces trois définitions pour plusieurs raisons. La première raison concerne le choix des auteurs. La définition de Locke nous paraissait importante car elle est souvent citée comme étant, d'un point de vue chronologique, la première définition donnée pour ce concept et elle est encore utilisée comme référence actuellement (cf. Iglesias et al., 2010 ; Wege et van Dick, 2008). En plus de celle de Locke, nous avons retenu la définition de Lambert car les travaux de ce dernier portent sur la pédagogie spécialisée en Suisse. Utiliser sa définition fait donc du sens dans le cadre de ce travail.

La deuxième raison de citer ces trois définitions est leurs contenus. En effet, on peut constater que les trois définitions ci-dessus ont des traits communs, par exemple le fait qu'elles portent toutes trois sur la relation entre la personne et son travail. Cependant, elles apportent chacune un aspect important à prendre en compte. La définition de Spector apporte une nuance à la définition de base apportée par Locke : il définit la satisfaction professionnelle comme une attitude. Celle de Lambert mentionne l'importance de l'implication pour la personne.

En résumé, à la lecture de ces trois définitions, nous pouvons constater que la satisfaction professionnelle peut être considérée comme un état émotionnel, une attitude ou encore un ensemble de pensées et d'émotions positives. Ces définitions montrent qu'il n'existe pas un concept unique expliquant la satisfaction professionnelle. Iglesias et al. mentionnent même que les différentes définitions sont parfois controversées (cf. Iglesias et al., 2010, p. 245). Cependant, nous ne discuterons pas plus de ces définitions et les acceptons telles qu'elles sont. Nous verrons dans la partie portant sur la méthodologie comment est opérationnalisé ce concept dans le cadre du présent travail.

2.2.2 Evaluation et effets de la satisfaction professionnelle

La satisfaction au travail peut être évaluée selon deux approches différentes. La première approche est globale. Elle définit et étudie la satisfaction professionnelle comme un sentiment unique et général. La deuxième approche est dimensionnelle. Cette dernière considère la satisfaction envers le travail en fonction des dimensions ou des aspects du travail tels que, par exemple, la nature du travail, les collègues ou le salaire. On parle alors des facettes de la satisfaction au travail. (cf. Spector, 2011, p. 254).

Alors que l'approche globale de la satisfaction professionnelle représente la satisfaction comme un sentiment unique vis-à-vis du travail, Spector (1997) nous montre que l'approche par facettes permet de donner une vision plus détaillée de celle-ci. En effet, l'approche par facettes a pour but d'identifier quels aspects du travail donnent de la satisfaction, respectivement de l'insatisfaction. Cette approche donne la possibilité aux organisations de se focaliser précisément sur certains aspects à améliorer. A titre d'illustration, la Figure 1 montre plusieurs facettes qui sont souvent étudiées. En plus des facettes présentées dans la Figure 1, il existe encore d'autres facettes qui sont très spécifiques à une organisation et qui ne se trouvent pas dans les études classiques (p. 3).

TABLE 1.1 Common Job Satisfaction Facets

Appreciation
Communication
Coworkers
Fringe benefits
Job conditions
Nature of the work itself
Organization itself
Organization's policies and procedures
Pay
Personal growth
Promotion opportunities
Recognition
Security
Supervision

Figure 1 : Facettes de la satisfaction professionnelle couramment investiguées. Source : Spector, 1997, p. 3

Différents moyens existent pour évaluer la satisfaction professionnelle. Les méthodes les plus courantes sont le questionnaire et l'entretien (Spector, 2011, p. 257).

Les questionnaires qui permettent d'évaluer la satisfaction au travail de façon globale comportent un ou plusieurs items portant sur le travail en général. Ces items peuvent être formés d'une phrase, du type « Je suis satisfait de mon travail », ou d'un seul mot. La personne interrogée doit répondre en cochant son niveau de satisfaction sur une échelle de Likert ou en répondant pas oui ou par non. Les échelles qui mesurent la satisfaction professionnelle par facettes sont, quant à elles, composées de plusieurs items, jusqu'à plusieurs dizaines, qui portent sur les facettes du travail montrées dans la Figure 1. Les réponses sont données sur une échelle de Likert ou en cochant « oui » ou « non » (cf. Spector, 2011 ; Spector, 1997).

Effets de la satisfaction professionnelle

Pourquoi évaluer la satisfaction professionnelle ? Dans quel but s'intéresse-t-on à ce concept ? Ce sont des questions que plusieurs auteurs se sont posées. Evaluer le niveau de satisfaction professionnelle permet de prédire les éventuels effets que cela pourrait avoir. En effet, Spector (2011) répond à la question posée précédemment en disant que la satisfaction professionnelle a des effets sur le fonctionnement de l'organisation et sur l'individu (p. 271).

Trois comportements ont été souvent mis en lien avec le fonctionnement de l'organisation: la performance professionnelle, le *turnover*⁴ et l'absentéisme. Comme il est possible de se l'imaginer, les hypothèses sont que la satisfaction professionnelle est liée positivement à la performance et liée négativement au turnover et à l'absentéisme (Spector, 2011, p. 272).

Au niveau des effets de la satisfaction sur l'individu, ce sont la santé, le bien-être et la satisfaction existentielle qui sont cités mais aussi l'engagement organisationnel (aussi appelé implication organisationnelle). Pour le bien-être et la satisfaction existentielle, l'hypothèse soutient l'idée que plus une personne est satisfaite de son travail, plus son bien-être sera grand et plus elle sera satisfaite de sa vie. Dans le sens contraire, l'hypothèse est que moins le travailleur est satisfait, plus il développera de problèmes de santé à cause de son travail (Spector, 2011, p. 272).

2.2.3 Antécédents de la satisfaction professionnelle

Qu'est-ce qui fait que les personnes aiment ou n'aiment pas leur travail ? En d'autres mots, qu'est-ce qui conduit un travailleur à aimer ou non son travail ? C'est pour répondre à cette question que plusieurs auteurs ont cherché à connaître les antécédents, ou autrement dit, les déterminants de la satisfaction professionnelle. Les auteurs font état de trois perspectives différentes qui permettent d'expliquer la satisfaction professionnelle : environnementale, personnelle et interactionniste. La première, la perspective environnementale, regroupe toutes les hypothèses qui prétendent que c'est l'environnement qui conduit à avoir une bonne ou une mauvaise satisfaction au travail. Selon Spector, cette perspective ne permet d'expliquer qu'en partie la satisfaction au travail car il a été démontré que « des personnes ayant le même emploi et les mêmes conditions de travail peuvent se différencier considérablement du point de vue de la satisfaction » (Spector, 2011, p. 261). Cette constatation a poussé les chercheurs à étudier la satisfaction professionnelle selon une perspective individuelle. L'hypothèse de cette dernière est que la satisfaction professionnelle est le fruit des caractéristiques individuelles ou traits de personnalité de la personne. Enfin, la troisième perspective combine l'approche centrée sur la personne et l'approche centrée sur l'environnement ; c'est pourquoi on parle de perspective interactionniste (cf. Spector, 2011, p. 261 ; Judge et Klinger, 2007, pp. 398-399).

⁴ Par turnover, l'auteur entend le fait de démissionner d'un emploi (Spector, 2011, p. 272).

Perspective individuelle

Dans la perspective individuelle, aussi appelée perspective dispositionnelle, ce sont les caractéristiques personnelles qui sont prises en considération pour expliquer l'origine de la satisfaction professionnelle d'une personne. Comme caractéristiques personnelles, Spector cite la personnalité, l'affectivité négative, le *locus of control*, le genre, l'âge et les différences culturelles et ethniques (cf. Spector, 2011, pp. 266-269). Par affectivité négative, l'auteur entend « la tendance pour un individu à vivre des émotions négatives, comme l'anxiété ou la dépression » (Spector, 2011, p. 267). Le *locus of control* renvoie quant à lui « à l'idée selon laquelle les individus imaginent qu'ils contrôlent ou non les aléas de la vie » (Spector, 2011, p. 268).

Dans la littérature, il n'est pas démontré clairement si les facteurs personnels jouent un rôle dans la satisfaction au travail. En effet, Iglesias et al. ont démontré que la présence du lien (ainsi que sa force et sa direction) entre la satisfaction au travail et les facteurs personnels dépend des instruments de mesures (cf. Iglesias et al., 2010). De leur côté, Abele et al. n'ont quasiment pas trouvé de lien entre les facteurs personnels et la satisfaction professionnelle dans le cadre de leur étude (cf. Abele et al., 2006). Enfin, d'autres auteurs résument que « la satisfaction au travail est plus particulièrement associée à des caractéristiques du travail, son contenu, ainsi qu'à la qualité des relations sociales (soutien des collègues et supérieurs hiérarchiques) » (Giauque et al., 2013, p. 134).

Perspective environnementale

En ce qui concerne les facteurs environnementaux possibles, Spector cite par exemple les contraintes organisationnelles, les conflits famille-travail ou encore les horaires de travail (cf. Spector, 1997, pp. 31-49). Parmi les facteurs environnementaux influents sur la satisfaction professionnelle, on trouve les caractéristiques du travail décrites par Hackman et Oldham en 1976. Ces dernières sont mentionnées à plusieurs reprises par différents auteurs. Leurs liens avec la satisfaction des travailleurs ont été confirmés de façon répétée par plusieurs auteurs (cf. Spector, 2011 ; Spector, 1997 ; Judge et Klinger, 2007).

Les caractéristiques du travail de Hackman et Oldham⁵ sont :

(1) Skill Variety. The Degree to which a job requires a variety of different activities in carrying out the work, which involve the use of a number of different skills and talents of the person.

⁵ Les caractéristiques du travail sont traduites par Spector (2011, p. 262) de la façon suivante :

- (1) La variété de la tâche : le nombre de tâches nécessaires entièrement à l'exercice professionnel
- (2) La nature de la tâche : est-ce qu'un salarié fait le travail entièrement ou seulement une partie de celui-ci ?
- (3) L'importance de la tâche : l'impact que le travail a sur les autres personnes
- (4) L'autonomie : la liberté que le salarié a de faire son travail tel qu'il le conçoit
- (5) Le feedback de la tâche : pour déterminer dans quelle mesure les salariés font leur travail correctement

(2) Task identity. The degree to which the job requires completion of a « whole » and identifiable piece of work ; that is, doing a job from beginning to end with a visible outcome.

(3) Task Significance. The degree to which the job has a substantial impact on the lives or work of other people, whether in the immediate organization or in the external environment.

(4) Autonomy. The degree to which the job provides substantial freedom, independence, and discretion to the individual in scheduling the work and in determining the procedures to be used in carrying it out.

(5) Feedback. The degree to which carrying out the work activities required by the job results in the individual obtaining direct and clear information about the effectiveness of his or her performance. (Hackman et Oldham, 1976, p. 257)

Ces caractéristiques du travail étudiées en tant que telles font partie de la perspective environnementale. Cependant, étudiées en lien avec des facteurs personnels, elles font alors partie de la perspective interactionniste. C'est ce qu'évoque l'explication au paragraphe suivant.

Perspective interactionniste

La perspective interactionniste est « l'influence conjointe de l'environnement et de la personnalité sur la satisfaction professionnelle » (Spector, 2011, p. 261). Cette perspective sera reprise au chapitre suivant avec la présentation de deux modèles portant sur les caractéristiques du travail : le modèle de Hackman et Oldham, deux auteurs déjà mentionnés plus haut, et le modèle de Karasek.

2.3 Analyse du travail

Après avoir passé en revue le chapitre portant sur la satisfaction professionnelle, nous allons nous pencher sur l'analyse du travail et la façon d'évaluer les caractéristiques du travail que nous avons évoquées dans le chapitre précédent. Pour cela, nous allons en premier lieu présenter ce qu'est l'analyse de travail. Cette démarche, qui fait aussi partie de la psychologie du travail et des organisations, va nous mettre sur la piste de deux modèles mettant en évidence les liens des caractéristiques du travail avec le travailleur.

2.3.1 Définitions et buts de l'analyse du travail

L'analyse du travail est une méthode utilisée en psychologie du travail et des organisations. Elle est une démarche complexe qui vise, d'une part, à mettre en évidence les composantes d'un travail et, d'autre part, à proposer des pistes pour comprendre et adapter le travail. Spector (2011) définit l'analyse du travail avec les mots suivants : « L'analyse du travail est une méthode permettant de lister les tâches et/ou les caractéristiques individuelles nécessaires à leur exécution » (p. 66). Cette définition très simple évoque deux objets de l'analyse du travail : l'analyse du travail centrée sur l'activité et l'analyse du travail centrée sur la personne. L'analyse du travail centrée sur l'activité

permet de mettre en évidence les différentes tâches composant une activité et leur nature. L'analyse du travail centrée sur la personne permet quant à elle de récolter des informations sur les connaissances, les compétences et les capacités d'une personne pour effectuer un travail. Elle se réfère aux caractéristiques du travailleur en lui-même (cf. Spector, 2011, pp. 66-68 ; Frieling et Buch, 2007, p. 182).

Les buts de l'analyse du travail sont multiples. L'analyse du travail peut servir notamment à la description du poste de travail et des qualités requises qui serviront par exemple au recrutement ciblé du personnel, à sa qualification mais aussi à l'évaluation de ses performances. Elle peut aussi servir à mettre en évidence les points faibles d'un poste de travail du point de vue de la sécurité et de la santé au travail. En outre, l'analyse du travail permet de dépister les besoins en formation continue ou de planifier le conseil en orientation. En dernier lieu, elle permet d'améliorer l'agencement du poste de travail (cf. Spector, 2011, pp. 69-72 ; Frieling et Buch, 2007, p. 80).

Frieling et Buch proposent cette définition complète de l'analyse du travail, qui résume tous les aspects cités ci-dessus :

Unter Arbeitsanalyse versteht man alle Methoden, Verfahren und Instrument, die dazu dienen, Informationen über die Arbeitstätigkeiten, die organisatorisch-technischen Arbeitsbedingungen, die Arbeitsmittel und Werkzeuge sowie deren Auswirkungen auf den Menschen zu sammeln, zu verarbeiten und zu interpretieren. Arbeitsanalyse dient der Aufklärung der Wechselwirkungen zwischen den objektiven Arbeitsbedingungen, den Arbeitsprozessen und den davon betroffenen Menschen (Beschäftigten). Da Arbeit immer in einem gesellschaftsspezifischen Kontext erfolgt, müssen die gesellschaftlichen Bedingungen (tarifpolitische Vereinbarungen, Normen, Regeln, Gesetze) mit einbezogen werden. (Frieling et Buch, 2004, pp. 178-179)

2.3.2 Evaluation dans l'analyse du travail

Spector (2011) mentionne quatre manières de récolter des informations pour l'analyse de travail. Il s'agit de : « l'exécution du travail, l'observation des employés dans leur travail, l'entretien et le questionnaire » (p. 74). En ce qui nous concerne, nous allons nous intéresser à la forme d'évaluation qu'est le questionnaire. Nous pouvons citer comme exemple de questionnaire le *job diagnostic survey* datant de 1975 et dont les auteurs ne sont autres que Hackman et Oldham. Celui-ci permet de mettre en évidence les cinq caractéristiques du travail présentées dans le chapitre des antécédents de la satisfaction professionnelle en page 19 (cf. Hackman et Oldham, 1976). Nous pouvons aussi nommer le questionnaire développé par Karasek en 1985 (*Job content questionnaire*) qui est basé sur la théorie du stress de Karasek publiée en 1979. Ce questionnaire évalue les caractéristiques sociales et psychologiques du travail, aussi appelé facteurs psychosociaux. Il est composé de 49 questions, qui peuvent être réparties en trois catégories, appelées les dimensions : *decision latitude* (latitude décisionnelle ou marge de manœuvre), *psychological demands* (demande psychologique) et *social support* (soutien social) (Karasek et al., 1998, pp. 322-323). Nous allons revenir sur ces dimensions,

principalement sur les deux premières, dans le chapitre suivant, au point 2.3.3. La troisième dimension, celle du soutien social, a été ajoutée par après par un autre auteur. Nous avons délibérément décidé de la mettre de côté et de ne travailler qu'avec la première forme du modèle de Karasek, composé de seulement deux dimensions.

Bien que ces deux questionnaires peuvent paraître désuets vu les dates de leur création, il nous semble important de mentionner qu'ils sont cités dans la littérature actuelle et utilisés dans des études récentes. Il en est de même pour leurs modèles, que nous allons présenter dans le chapitre suivant (cf. Giaouque et al., 2013 ; Iglesias et al., 2010 ; Judge et Klinger, 2008 ; Abele et al., 2006).

2.3.3 Modèles

Nous allons maintenant aborder les deux modèles sur lesquels sont basés les questionnaires présentés ci-dessus. Ces modèles tentent d'expliquer le lien entre les caractéristiques du travail et d'autres variables, telles que la satisfaction au travail ou le stress.

Modèle de Hackman et Oldham

Partant du principe que l'individu est motivé, efficace et satisfait par la nature intrinsèque des tâches de travail, Hackman & Oldham ont développé le modèle des caractéristiques de l'emploi. Ce dernier décrit les relations entre les caractéristiques du travail (présentées plus haut) et les réponses de l'individu face à son travail. Pour rappel, les cinq caractéristiques du travail proposées par Hackman et Oldham sont : la variété de la tâche (ou diversité de la tâche), la nature de la tâche (ou identité de la tâche), l'importance de la tâche (ou sens de la tâche), l'autonomie et le feed-back de la tâche. A l'aide de ce modèle, les auteurs tentent d'expliquer la motivation au travail chez la personne. Ce modèle, *the job characteristics model of work motivation*, est résumé par ses auteurs avec ces mots :

A model is proposed that specifies the conditions under which individuals will become internally motivated to perform effectively on their jobs. The model focuses on the interaction among three classes of variables : (a) the psychological states of employees that must be present for internally motivated work behavior to develop ; (b) the characteristics of jobs that can create these psychoclogical states ; (c) the attributes of individuals that determine how positively a person will respond to a complex and challenging job. [...] (Hackman et Oldham, 1976, p. 250)

Ainsi, ce modèle s'appuie sur trois variables pour expliquer la motivation au travail. Elles sont les caractéristiques du travail, les états psychologiques décisifs et les conséquences. Le modèle avance que les états psychologiques décisifs sont dépendants des caractéristiques du travail et que les conséquences dépendent elles-mêmes des états psychologiques. Ce modèle est donc basé sur les interactions entre ces trois variables. Le tout est encore influencé par une quatrième variable appelée *Growth Need Strength*. Cette dernière correspond au besoin de développement et de progression vers un niveau supérieur (cf. Hackman et Oldham, 1976).

Figure 2 : The Job Characteristics Model of Work Motivation. Source : Hackman et Oldham, 1976, p. 256

La Figure 2 illustre le modèle et les interactions entre les différentes variables. Nous pouvons constater que les états psychologiques sont au nombre de trois : *Experience Meaningfulness of the work*, (expérience porteuse de sens), *Experience Responsibility for Outcomes of the Work* (sentiment d'être responsable) et *Knowledge of the Actual Results of the Work Activities* (connaissance des résultats). Le premier état psychologique, lié au sentiment que le travail a un sens et est utile, est influencé par trois caractéristiques du travail (la diversité, l'identité et le sens de la tâche). De son côté, le deuxième état psychologique, lié au sentiment d'être responsable, est influencé par la caractéristique de l'autonomie. Le sentiment de connaissance des résultats, troisième état psychologique du modèle, est influencé par le feed-back des supérieurs. Ces trois états psychologiques, déterminés par les cinq caractéristiques du travail mènent à un ensemble de conséquences. Ces conséquences sont la motivation interne, la qualité de la performance professionnelle, la satisfaction au travail et le taux bas d'absentéisme et de turnover (cf. Hackman et Oldham, 1976).

Modèle de Karasek

Le *Job Strain Model*, appelé modèle de Karasek en français, est le modèle sur lequel est basé le *Job Content Questionnaire*, dont nous avons parlé en amont de ce travail (voir Evaluation dans l'analyse du travail, au point 2.3.2). Ce modèle a pour but de prédire la tension psychologique (« mental strain ») que ressent un individu vis-à-vis de son travail. L'auteur explique à travers son modèle que

cette tension est le résultat de l'interaction entre deux dimensions : la demande psychologique à laquelle doit faire face l'individu et sa latitude décisionnelle (cf. Karasek, 1979, p. 287).

Par demande psychologique (« job demand »), Karasek (1979) entend les exigences et les contraintes du travail, c'est-à-dire par exemple la charge de travail ou tout autre aspect pouvant provoquer du stress chez la personne (p. 287). Guignon, Nidehammer et Sandret, qui ont utilisé le modèle de Karasek pour une recherche d'envergure sur la santé au travail des salariés en France, décrivent la demande psychologique par ces mots : « La demande psychologique est évaluée par la quantité de travail, son intensité et son caractère plus ou moins morcelé tels qu'ils sont ressentis par les salariés » (Guignon, Nidehammer & Sandret, 2008, p. 1).

Par latitude décisionnelle (« job decision latitude »), Karasek entend le contrôle et l'autonomie que la personne a sur son travail. Cela concerne par exemple la possibilité d'influencer la prise de décision ou le fait d'organiser son travail librement (cf. Karasek, 1979, p. 287). Guignon et al. décrivent cette dimension de la façon suivante : « La latitude décisionnelle renvoie aux marges de manœuvres dont le salarié estime disposer pour peser sur les décisions dans son travail, aux possibilités d'utiliser et aussi de développer ses compétences » (Guignon et al., 2008, p. 1). Comme nous le voyons dans cette phrase, la latitude décisionnelle est composée de deux sous-dimensions : l'une liée à l'autonomie décisionnelle et l'autre liée aux compétences.

Comme il est possible de le voir à la Figure 3, les interactions entre les deux dimensions (latitude décisionnelle et demande psychologique) peuvent produire quatre différents résultats. Selon ce schéma, une forte demande psychologique associée à une faible latitude décisionnelle a pour résultat une grande tension psychologique chez le travailleur. C'est ce que représente la case « High Strain Job ». Guignon et al. considèrent les travailleurs en situation de « High Strain Job » comme tendus ou surchargés, tandis que ceux qui sont en situation de « Low Strain Job » sont détendus. Toujours selon les mêmes auteurs, les travailleurs en situation de « Passive Job » sont considérés comme passifs et les autres (situation de « Active Job ») sont considérés comme actifs ou dynamiques (cf. Guignon et al., 2008, p. 2).

Figure 3 : The Job Strain Model. Source : Karasek, 1979, p. 288

Les indicateurs de la tension psychologique sont avant tout le burnout et la dépression, mais ils peuvent aussi être représentés par le stress ou l'insatisfaction au travail. Ainsi, selon ce modèle, un travailleur qui subit une grande demande psychologique et qui a peu de latitude décisionnelle a plus de risque d'être stressé ou de ne pas être satisfait de son travail (cf. Karasek, 1979 ; Karasek, 1998).

Résultats d'études

Afin de donner une image de l'utilisation de ce modèle sur le terrain, nous allons maintenant présenter les résultats de quelques études qui l'ont utilisé comme base théorique. Ces études portent sur le lien entre les caractéristiques du travail et la satisfaction professionnelle.

Dans la présentation qu'ils font du *Job Content Questionnaire*, Langevin, François, Boini et Riou parlent de la validité du questionnaire de la façon suivante:

La satisfaction au travail est associée positivement avec la latitude décisionnelle, l'utilisation des compétences, le soutien social, le soutien des supérieurs hiérarchiques et celui des collègues. Elle est associée négativement aux exigences psychologiques. Les personnes non satisfaites de leur travail sont plus nombreuses dans la catégorie « situation de travail tendue » [cela correspond au « High Strain Job » de la Figure 3, note de l'aut.] que celles qui sont satisfaites de leur travail. (Langevin et al., 2011, p. 107)

En d'autres termes, les personnes insatisfaites de leur travail sont plus nombreuses à avoir une forte demande psychologique et une faible latitude décisionnelle que les personnes satisfaites.

Giauque et al. ont, dans leur étude des déterminants du stress et de la satisfaction au travail chez les cadres intermédiaires du personnel hospitalier en Suisse Romande, mis en évidence des résultats similaires. Ils expliquent que :

Si l'on considère les résultats les plus significatifs, nous pouvons constater, par ordre d'importance, que les relations avec les supérieurs hiérarchiques ... , les relations avec les collègues ... , la possibilité d'organiser son travail de manière satisfaisante ... , l'autonomie et les responsabilités ... , la communication et l'information au sein de l'organisation ... , et, finalement, les possibilités de développement personnel au sein de l'organisation ... sont les variables principales associées significativement et positivement à la satisfaction au travail. (Giauque et al., 2013, pp. 140-141)

Ces auteurs, contrairement à Langevin et al., ne parlent pas des variables associées négativement à la satisfaction au travail.

Dans la discussion portant sur les résultats qu'ils ont obtenus, Giauque et al. (2013) concluent avec les mots suivants : « Autrement dit, on peut soutenir l'idée selon laquelle la satisfaction au travail n'est pas avant tout une disposition psychologique individuelle mais plutôt une co-construction entre attentes individuelles à l'égard du travail et les conditions organisationnelles perçues » (p. 144).

En dernier lieu, il nous semble intéressant de mentionner l'enquête nationale SUMER publiée en 2006, qui avait pour but de vérifier les qualités psychométriques du *Job Content Questionnaire* de Karasek. Cette enquête a porté sur un échantillon de 24 486 salariés français. Dans la synthèse de résultats, les auteurs affirment que « L'insatisfaction au travail et l'intention de changer de poste sont liées à un manque de latitude décisionnelle, d'utilisation des compétences, d'autonomie décisionnelle et de soutien social (de la hiérarchie et des collègues), et à un excès de demande psychologique » (Niedhammer, Chastang, Gendrey, David et Degioanni, 2006, p. 420). Cela vient confirmer encore une fois les hypothèses déjà évoquées jusqu'ici.

Ces résultats d'études nous donnent un aperçu des liens possibles entre la satisfaction professionnelle et les caractéristiques du travail. Comme décrit plus haut, le modèle de Karasek postule qu'une haute demande psychologique associée à une faible latitude décisionnelle produit une plus grande tension psychologique. En d'autres mots, le travailleur ayant peu de possibilités de prendre des décisions et d'utiliser ses compétences ne pourra pas faire face à une grande charge de travail sans subir du stress et de l'insatisfaction professionnelle. Inversement, comme l'ont démontré Giaouque et al., la satisfaction au travail augmente lorsque les possibilités de prendre des décisions et d'utiliser ses compétences sont présentes. C'est cette hypothèse que nous souhaitons vérifier dans le présent travail. Pour ce faire, nous en venons à la formulation de la question de recherche.

2.4 Formulation de la question de recherche

Pour rappel, la partie théorique que nous venons de présenter est composée de trois chapitres. Ces derniers ont pour thèmes : l'éducation précoce spécialisée, la satisfaction professionnelle et l'analyse du travail. Le chapitre portant sur l'éducation précoce spécialisée a permis de présenter le métier que font les praticiens en éducation précoce spécialisée. Le lecteur a pu voir quels sont les objectifs de l'EPS, quelle est sa population cible et de quels champs d'activité elle se compose. En outre, il a pu constater au travers de la lecture du profil des pédagogues quelles sont les attentes en termes de qualités requises et de formation. Ce chapitre a donné une image du métier de PEPS, un métier varié et riche en exigences.

Le deuxième chapitre de la partie théorique avait pour but d'informer le lecteur sur le thème de la satisfaction professionnelle : ses définitions possibles, les façons de l'évaluer, mais aussi ses effets et ses antécédents. En ce qui concerne les formes d'évaluation de la satisfaction professionnelle, le lecteur a pu lire des informations sur la satisfaction professionnelle évaluée globalement et la satisfaction professionnelle évaluée par facette. Les effets de la satisfaction professionnelle ont, quant à eux, été présentés de manière succincte en deux catégories : les effets sur l'individu et les effets sur l'organisation. Ils ont permis de comprendre quel rôle le fait d'être satisfait joue dans le comportement du travailleur. Enfin, et cela constitue un élément important pour la question de recherche du présent travail, le lecteur a pu voir quels sont les antécédents de la satisfaction professionnelle. En effet, il est important de connaître ces antécédents pour pouvoir les influencer afin d'optimiser la satisfaction d'un individu vis-à-vis de son travail. Ces antécédents peuvent être

observés selon trois perspectives : individuelle (les caractéristiques personnelles sont à l'origine de la satisfaction), environnementale (les caractéristiques de l'environnement sont à l'origine de la satisfaction) et interactionniste (les caractéristiques personnelles associées aux caractéristiques environnementales sont à l'origine de la satisfaction).

Dans le troisième chapitre, portant sur l'analyse du travail, il a été démontré comment les caractéristiques environnementales, plus précisément les caractéristiques du travail, peuvent être évaluées. Les modèles ayant été choisis pour servir de guide à ce travail ont également été présentés. Les deux modèles, le modèle de Hackman et Oldham et le modèle de Karasek, ont pour point commun qu'ils tentent tous deux d'expliquer un état de la personne, par exemple la satisfaction professionnelle, à l'aide de l'évaluation des caractéristiques du travail. Le modèle de Hackman et Oldham se base sur ce qu'ils appellent les caractéristiques du travail (au nombre de cinq) tandis que celui de Karasek fonctionne avec ce qu'il nomme des dimensions du travail (demande psychologique et latitude décisionnelle, elle-même formée de l'autonomie décisionnelle et des compétences). En dernier lieu, le lecteur a pu constater quels liens les dimensions du travail ont avec la satisfaction professionnelle selon le modèle de Karasek.

Sur la base de ce court résumé de la partie théorique, nous pouvons à présent nous demander ce que cela implique pour le travail en éducation précoce spécialisée. Nous savons que l'EPS est un travail ayant un potentiel à risque pour développer du stress, voire un burn-out (voir les constatations présentées au point 1.2 : Etudes actuelles). Nous avons aussi vu, dans les effets de la satisfaction professionnelle, qu'une satisfaction professionnelle élevée a des effets bénéfiques sur la personne et sur l'organisation, et qu'il est possible de mettre en évidence ses origines. Partant du principe que la satisfaction professionnelle est dépendante des caractéristiques du travail, comme l'ont montré Hackman et Oldham et Karasek, et en nous basant sur leurs deux modèles présentés, nous en venons à formuler notre question de recherche de la manière suivante :

Quelles sont les dimensions du travail qui ont une influence sur la satisfaction professionnelle dans le domaine de l'EPS ?

Cette question est complétée par une question complémentaire qui est la suivante :

Comment les dimensions du travail influencent-elles la satisfaction professionnelle dans le domaine de l'EPS ?

Le choix de parler de dimensions est motivé par le fait que nous n'allons pas travailler avec les caractéristiques du travail en elles-mêmes, mais avec des catégories de caractéristiques. Nous appelons ces catégories « dimensions ». Cette façon de procéder est similaire à celle de Karasek, qui a regroupé les caractéristiques qu'il a observées en dimensions. Ce procédé est expliqué de manière détaillée au point 3.2 (Opérationnalisation).

En plus de ces deux questions de recherche, nous rappelons ici les objectifs que nous avons formulés au début de ce travail (voir point 1.1 : Objectifs du présent travail).

Objectif principal : faire le bilan actuel de la satisfaction au travail en EPS

Objectif spécifique 1 : identifier les liens entre la satisfaction professionnelle et le travail

Objectif spécifique 2 : mieux comprendre les sources de la satisfaction au travail

Objectif spécifique 3 : s'intéresser à l'insatisfaction au travail

Objectif spécifique 4 : proposer des pistes d'améliorations (orientées sur la personne et orientées sur le travail)

Comme nous allons le voir dans le chapitre suivant, la démarche empirique est avant tout construite selon le schéma proposé par le modèle de Karasek. En effet, bien qu'il soit intéressant aussi, le modèle de Hackman et Oldham est complexe et nous pensons qu'un travail de l'ampleur de celui-ci ne serait pas adapté pour travailler selon leur schéma.

Partie empirique

3 Méthodologie

Pour répondre à notre question de recherche, nous avons décidé d'utiliser une méthode de type quantitative. Ce choix a été motivé par le fait que les données sont déjà récoltées et se prêtent idéalement à ce type de méthodologie.

Nous allons maintenant expliquer comment nous désirons répondre à la question de recherche formulée dans le chapitre précédent. En premier lieu, nous allons présenter le projet de recherche de la HfH, l'échantillon et les outils de recueil des données. Nous allons aussi montrer comment les concepts de la « satisfaction au travail » et des « dimensions du travail » sont opérationnalisés. Dans un deuxième temps, nous exposerons la démarche d'analyse statistique. Après cette présentation de la méthodologie, nous énoncerons les résultats obtenus et la discussion qui en découle.

3.1 Projet de recherche de la HfH

Les données utilisées dans le présent travail sont tirées d'un projet de recherche de la HfH à Zürich. Ce projet avait pour nom: « Aufgabenfelder und Arbeitstätigkeiten der Heilpädagogischen Früherziehung ». Il a débuté en 2013 et s'est terminé fin 2015. Ce projet avait, comme son nom l'indique, pour centre d'intérêt l'EPS. Son but était de répondre à deux questions. La première question était l'étude du temps effectivement investi pour chaque champ d'activité dans le travail quotidien en EPS. La deuxième question portait sur la perception qu'ont les PEPS de leur travail, c'est-à-dire sur leur vécu (cf. Lütolf et al., 2015a). Ce projet a été réalisé en allemand, c'est pourquoi une partie des informations figurent en allemand dans ce travail. Les traductions de mots que nous avons jugés importants se trouvent en annexe de ce travail.

3.1.1 Echantillon du projet de recherche HfH

L'échantillon concerné est composé de 121 personnes ($n = 121$), dont 117 femmes (96.7%), travaillant dans le domaine de l'EPS. L'âge des interrogés va de 24 à 64 ans, avec un âge moyen de 43,37 ans (écart-type : 11.13). Les personnes interrogées travaillent dans divers cantons de Suisse (Berne : 24% ; Zürich : 19% ; Argovie : 13.2% ; autres : 43.8%). Sur les 121 personnes interrogées, 18 ont un master en pédagogie spécialisée avec orientation EPS, 45 ont un diplôme en EPS, 23 sont en formation en EPS et 35 n'ont pas de formation en EPS (cf. Lütolf et al., 2015a). Une vue d'ensemble de cet échantillon est donnée dans le Tableau 1.

Tableau 1 : Vue d'ensemble des caractéristiques de l'échantillon de 121 personnes

Variables	Fréquence	Pourcentage
Sexe :		
Femmes	117	96.7%
Hommes	4	3.3%
Age :		
≤35 ans	38	31.4%
36 à 64 ans	83	68.6%
Cantons :		
Berne	29	24%
Zürich	23	19%
Argovie	16	13.2%
Autres cantons :	53	43.8%
Formation :		
Master en EPS :	18	14.9%
Diplôme en EPS :	45	37.2%
En formation EPS :	23	19.0%
Pas de formation en EPS :	35	28.9%

3.1.2 Outil de recueil des données du projet de recherche HfH

Les données ont été récoltées à l'aide de l'Experience Sampling Method, dite ESM (méthode d'échantillonnage des expériences), qui est une méthode utilisée dans les recherches de type quantitatives. Dans le cadre du projet de la HfH, cette méthode consistait à collecter des informations concernant la tâche réalisée et le ressenti de la personne au moment où la situation est vécue. Il s'agit donc d'une approche transversale puisque les données sont récoltées au même instant (et non à des moments différents). La récolte de données était basée sur un questionnaire online, accessible via des Smartphones. Chaque personne interrogée devait répondre au questionnaire online pendant son temps de travail huit fois par jour pendant cinq jours. A la suite de ces cinq jours, la personne devait encore répondre à un questionnaire final (cf. Lütolf et al., 2015a).

Le questionnaire final, que chaque interrogé a rempli après la période des cinq jours, touchait à plusieurs thèmes. Il comportait d'une part les questions sur les données personnelles (sexe et année de naissance) et sur la formation (type, niveau, formation en cours, lieu de formation, formation continue). Les questions portaient d'autre part sur la situation de travail de la personne, c'est-à-dire le nombre d'années d'expérience en EPS, la place de travail, le degré d'occupation et le nombre d'enfants suivis. Une troisième partie thématissait les questions de la satisfaction au travail, la description du travail, le vécu du travail et le temps consacré aux champs d'activité. Enfin, des questions ouvertes permettaient à l'interrogé de s'exprimer sur les côtés positifs et négatifs du métier de PEPS (cf. Lütolf et al., 2015b).

3.2 Opérationnalisation des variables

Dans le cadre du présent travail, ce sont les réponses collectées via le questionnaire final du projet de recherche de la HfH qui vont être utilisées pour répondre à la question de recherche. Plus précisément, ce sont les questionnaires sur la satisfaction au travail (voir Figure 4) et celui sur la description du travail (voir Figure 5) qui vont être exploités.

3.2.1 Satisfaction professionnelle : variable dépendante

Notre variable dépendante pour ce travail est la satisfaction professionnelle. Comme il est possible de le voir dans la Figure 4, le questionnaire de la satisfaction au travail (« Arbeitszufriedenheit ») est composé de 7 items portant sur des aspects du travail. Comme nous l'avons présenté au point 2.2.2, il s'agissait donc d'une évaluation de la satisfaction au travail par facettes. Les items ont été mesurés au moyen d'une échelle de Likert à 6 points (1 = gar nicht zufrieden ; 6 = sehr zufrieden). Les données récoltées pour cette partie sont des données d'intervalle (ou données d'échelle).

Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden Aspekten Ihrer Arbeitssituation?

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

	gar nicht zufrieden					sehr zufrieden
Arbeitsaufgaben, Art der Tätigkeit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kolleginnen und Kollegen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Vorgesetzte	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Möglichkeit, die eigenen Fähigkeiten einzusetzen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ausmass der Belastung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bezahlung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Persönliche Entwicklungsmöglichkeiten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Figure 4 : Satisfaction au travail - questionnaire final du projet de recherche HfH. Source : Lütolf et al., 2015b, p. 7

Etant donné que la satisfaction professionnelle a été évaluée par facette, nous allons travailler avec plusieurs variables dépendantes. Chaque item présenté dans la Figure 4 représente une facette de la satisfaction professionnelle. En fonction de la facette concernée, chaque variable dépendante va être nommée de la sorte : « satisfaction professionnelle liée à ... », par exemple « satisfaction professionnelle liée à la nature du travail » pour le premier item. Il y aura sept variables dépendantes correspondant aux sept items et une variable dépendante correspondant à la satisfaction professionnelle globale.

3.3 Analyse statistique

3.3.1 Analyse factorielle

Dans le présent travail, l'analyse statistique, réalisée à l'aide du programme SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*) comprend plusieurs étapes. La première étape consiste à trouver des facteurs communs aux 12 items composant la partie de la description du travail. Cette première étape est réalisée grâce à une analyse factorielle. Celle-ci permet de trouver des variables latentes ou dimensions sous-jacentes et de réduire les données en trois catégories. Ces dimensions sont similaires à celles que Karasek emploie dans son modèle. Les résultats de l'analyse factorielle pour la description du travail sont présentés au chapitre 4 (Tableau 2).

3.3.2 Création d'une variable

La création d'une nouvelle variable représente la deuxième étape de l'analyse statistique. En effet, comme nous l'avons dit plus haut, la satisfaction professionnelle a été analysée par facettes. Cependant, nous pensons qu'il est intéressant de travailler aussi avec la satisfaction au travail globale. Cette dernière n'existant pas encore, il est nécessaire de la créer. Cette démarche est réalisée au moyen d'un calcul appelé « création d'une variable » et il représente la somme des sept items de la satisfaction professionnelle. Cette nouvelle variable est appelée « satisfaction professionnelle globale ».

3.3.3 Régression multiple

La troisième étape de notre analyse statistique représente la partie principale car elle permettra de répondre aux questions de recherche. Cette dernière étape a pour but de calculer l'influence des variables indépendantes (les dimensions du travail) sur les variables dépendantes (les facettes de la satisfaction professionnelle et la satisfaction professionnelle totale). Cette étape se fait au moyen du calcul appelé « régression multiple ».

Comme nous l'avons présenté dans la partie théorique, le modèle de Hackman et Oldham met en lien plusieurs variables (variables indépendantes) qui ont une influence potentielle sur une autre variable (variable dépendante). Cette approche nous semble intéressante parce qu'elle prend en compte plusieurs variables en même temps. En effet, nous partons du principe qu'il n'y a pas une seule variable qui influence la satisfaction professionnelle mais qu'il y en a plusieurs. En plus de cela, nous admettons que ces variables interagissent entre elles. Cette démarche est la même que défendaient Hackman et Oldham dans leur modèle. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'utiliser cette forme de calcul. Cette façon de procéder prend en compte plusieurs variables indépendantes ainsi que les influences qu'elles ont les unes sur les autres.

Pour chaque régression multiple effectuée, les résultats sont présentés sous la forme de tableau. Dans les tableaux sont exprimés le niveau de signification (ρ), le coefficient de régression standardisé (*Beta*), la valeur t (*t*), le coefficient de corrélation multiple (*R*) et le carré de R (R^2). Le niveau de signification statistique a été fixé à $p < 0.05$.

3.3.4 Fréquences statistiques

Enfin, à ces étapes vont être ajoutées les fréquences statistiques de chaque facette de la satisfaction professionnelle. Ces résultats sont montrés sous formes de graphiques circulaires dans lesquels les valeurs sont exprimées en pourcentage.

4 Résultats

Nous présentons dans ce chapitre les résultats des différents calculs statistiques effectués. En premier lieu, nous allons exposer les fréquences statistiques qui donnent un aperçu de la satisfaction au travail par facette pour l'ensemble de l'échantillon. Ensuite, nous verrons ce que l'analyse factorielle a permis de mettre en évidence pour les différentes caractéristiques du travail. Finalement, et ce seront là les principaux résultats qui permettront de répondre à nos questions, nous pourrons voir ce que la régression multiple a mis en évidence pour chaque facette de la satisfaction professionnelle et pour la satisfaction professionnelle globale.

4.1 Fréquences statistiques de la satisfaction professionnelle

Ici sont présentés les résultats obtenus dans le cadre du projet de la HfH pour chacun des sept items de la satisfaction au travail. La présentation de ces résultats permet de donner une image du niveau de satisfaction de l'échantillon. Comme il est possible de le voir ci-dessous, les résultats sont présentés sous forme de graphiques.

Dans ces différents graphiques, il est possible de constater que les résultats diffèrent selon les facettes de la satisfaction professionnelle évaluées. La satisfaction professionnelle liée à la nature du travail (Figure 6), celle liée aux collègues (Figure 7) et celle liée à la possibilité d'utiliser ses compétences (Figure 9) obtiennent les meilleurs résultats. En effet, entre 56% et 65% des personnes interrogées se disent très satisfaites⁶ vis-à-vis de ces facettes-là et entre 24% et 33% se disent satisfaites. Seules 2,5% à 3,3% des personnes interrogées se disent pas du tout satisfaites, insatisfaites ou plutôt insatisfaites face à ces facettes.

Les résultats baissent un peu pour la satisfaction professionnelle liée aux supérieurs (Figure 8) et la satisfaction professionnelle liée aux possibilités de développement (Figure 12). Toutefois, ceux-ci peuvent être considérés comme bons car la majorité des personnes évaluent positivement ces facettes. Pour ces deux facettes, 36% à 46% des interrogés se disent très satisfaits et 26% à 36% se disent satisfaits. 12% à 14% des interrogés se disent pas du tout satisfaits, insatisfaits ou plutôt insatisfaits.

⁶ Les réponses possibles ont été traduites par l'auteure de la manière suivante :
 gar nicht zufrieden: pas du tout satisfait
 unzufrieden : insatisfait
 eher unzufrieden : plutôt insatisfait
 eher zufrieden: plutôt satisfait
 zufrieden: satisfait
 sehr zufrieden: très satisfait

Figure 6 : Fréquences statistiques de la satisfaction professionnelle liée à la nature du travail

Figure 7 : Fréquences statistiques de la satisfaction professionnelle liée aux collègues de travail

Figure 8 : Fréquences statistiques de la satisfaction professionnelle liée aux supérieurs

Figure 9 : Fréquences statistiques de la satisfaction professionnelle liée à la possibilité d'utiliser ses compétences

Figure 10 : Fréquences statistiques de la satisfaction professionnelle liée à la charge de travail

Figure 11 : Fréquences statistiques de la satisfaction professionnelle liée à la rémunération

Figure 12 : Fréquences statistiques de la satisfaction professionnelle liée aux possibilités de développement

Les facettes de la satisfaction professionnelle liée à la charge de travail (Figure 10) et celle liée à la rémunération (Figure 11) obtiennent les résultats les moins bons et les plus dispersés. Seules 7% des personnes interrogées se disent satisfaites vis-à-vis de la charge de travail, tandis que 26% se disent satisfaites et 35% sont plutôt satisfaites. En tout, ces sont environ 30% des personnes qui se disent pas du tout satisfaites, insatisfaites ou plutôt insatisfaites.

Pour la satisfaction professionnelle liée à la rémunération, 13% des personnes se disent très satisfaites, 33% se disent satisfaites et 23% se disent plutôt satisfaites. Comme pour la satisfaction professionnelle liée à la charge de travail, environ 30% se disent pas du tout satisfaites, insatisfaites ou plutôt insatisfaites.

4.2 Dimensions du travail

Le Tableau 2 nous montre les résultats mis en évidence par l'analyse factorielle. Ce calcul a permis de trouver quels items, respectivement quelles caractéristiques du travail ont des facteurs communs. Comme nous l'avons déjà dit, ces facteurs communs permettent de regrouper les caractéristiques en plusieurs catégories appelées dimensions. Dans le cas présent, trois dimensions se dessinent d'une manière manifeste. Les items « pression temporelle », « trop de travail », « choses trop compliquées » et « travail varié » forment la première dimension. Nous appellerons cette dimension « exigences et contraintes ». Cette dimension est comparable à celle de la demande psychologique de Karasek.

La deuxième dimension est formée par les items « choix du temps de travail », « planifier librement », « choix des étapes de travail » et « influence sur le travail reçu ». Cette dimension est semblable à l'autonomie décisionnelle décrite par Karasek. Nous l'appellerons « autonomie ».

Trois items composent la dernière dimension : « apprendre des nouvelles choses », « savoirs et connaissances » et « informations et matériels manquants ». Cette dimension fait référence à l'utilisation et au développement des compétences. Nous l'appellerons « compétences ».

Tableau 2 : Résultats de l'analyse factorielle pour la description du travail

Item n°	Exigences & contraintes	Autonomie	Compétences	h ²
n° 1 : Pression temporelle (<i>Zeitdruck</i>)	.79	-.08	.08	.64
n° 5 : Trop de travail (<i>zuviel Arbeit</i>)	.72	.24	-.11	.60
n°8 : Choses trop compliquées (<i>Sachen zu kompliziert</i>)	.53	-.16	-.08	.32
n° 9 : Travail varié (<i>unterschiedliche Arbeitsaufgaben</i>)	.50	.13	.23	.32
n°7 : Choix du temps de travail (<i>Arbeitszeit selbst bestimmen</i>)	-.13	.72	-.11	.44
n°1 : Planifier librement (<i>selbstständig planen</i>)	-.05	.66	.27	.50
n°4 : Choix des étapes de travail (<i>Arbeitsschritte selbst bestimmen</i>)	.02	.65	.12	.44
n° 10 : Influence sur le travail reçu (<i>Einfluss welche Arbeit</i>)	.31	.59	.08	.45
n° 3 : Apprendre des nouvelles choses (<i>Neues Lernen</i>)	.25	-.01	.78	.68
n° 6 : Savoirs et connaissances (<i>Wissen und Können einsetzen</i>)	.07	.20	.78	.65
n° 11 : Informations et matériels manquants (<i>fehlende Informationen, Materialien</i>)	.31	-.08	-.66	.53
Sommes extraites du carré des chargements (après rotation)	2.39	1.87	1.42	
% de la variance (après rotation)	21.76	17.00	12.91	

Nous pouvons constater que l'item « échanges avec les collègues de travail » n'apparaît nulle part. Ce dernier n'avait pas assez de facteurs communs avec d'autres items et n'entre de ce fait dans

aucune des trois dimensions. Bien qu'il puisse aussi y jouer un rôle, cet item ne sera pas pris en compte dans la suite de ce travail.

4.3 Relations entre satisfaction professionnelle et dimensions du travail

Nous allons maintenant présenter les résultats des huit calculs de régressions multiples effectués.

4.3.1 Satisfaction professionnelle globale et dimensions du travail

Le Tableau 3 nous indique que le niveau de signification pour le présent calcul est inférieur à 0.05 ($p < .001$). De ce fait, nous pouvons affirmer que l'hypothèse selon laquelle les dimensions du travail ont un lien avec la satisfaction professionnelle globale est statistiquement significative. De plus, le haut coefficient de corrélation multiple ($R = .585$) indique que les dimensions du travail et la satisfaction professionnelle sont fortement corrélées. Le résultat de R^2 , égal à .342, indique que les dimensions du travail expliquent 34% de la variance de notre variable dépendante. Enfin, nous pouvons voir que, à l'intérieur du modèle, chaque dimension du travail est significativement corrélée avec la satisfaction professionnelle, la dimension « compétences » ayant le lien le plus fort ($Beta = .46$).

En d'autres mots, ce que nous retenons de ce calcul est que les dimensions du travail permettent d'expliquer environ un tiers de la satisfaction professionnelle globale. De plus, ce modèle démontre que plus les personnes ont des compétences et peuvent les utiliser, plus leur satisfaction professionnelle augmente.

Tableau 3 : Résultats de la régression multiple pour la satisfaction professionnelle globale

	<i>Beta</i>	<i>t</i>	<i>p</i>	<i>R</i>	<i>R</i> ²	<i>p</i>
Modèle 1				.585	.342	< .001
Exigences et contraintes	-.30	-3.79	< .001			
Autonomie	.18	2.32	.022			
Compétences	.46	5.78	< .001			

Remarque: N = 110. *Beta* : coefficient de régression standardisé, *t* : valeur t, *p* : niveau de signification, *R* : coefficient de corrélation multiple, *R*² : R au carré ou R².

4.3.2 Satisfaction professionnelle liée à la nature de la tâche et dimensions du travail

Avec un coefficient de corrélation multiple de 0.521, nous pouvons dire qu'il y a un lien fort entre les dimensions du travail et la satisfaction professionnelle liée à la nature de la tâche. De plus, comme il est possible de le constater dans le Tableau 4, le niveau de signification est plus petit que 5%

($p < .001$), ce qui indique que le résultat est statistiquement significatif. En outre, les résultats nous montrent que les dimensions du travail permettent d'expliquer 27% de la variance de la satisfaction professionnelle liée à la nature de la tâche. Enfin, il est encore possible de voir que chaque dimension du travail en elle-même a une influence significative sur le modèle. Par contre, dans le présent calcul, c'est la dimension de l'autonomie qui montre la plus forte corrélation avec la satisfaction professionnelle liée à la nature de la tâche (Beta = .35). Cette corrélation positive de force moyenne montre que plus la personne a de l'autonomie, plus elle est satisfaite face à la nature de la tâche.

Tableau 4 : Résultats de la régression multiple pour la satisfaction professionnelle liée à la nature de la tâche

	<i>Beta</i>	<i>t</i>	<i>p</i>	<i>R</i>	<i>R</i> ²	<i>p</i>
Modèle 2				.521	.272	< .001
Exigences et contraintes	-.21	-2.62	.010			
Autonomie	.35	4.29	< .001			
Compétences	.33	4.04	< .001			

Remarque. N = 115. *Beta* : coefficient de régression standardisé, *t* : valeur t, *p* : niveau de signification, *R* : coefficient de corrélation multiple, *R*² : R au carré ou R².

4.3.3 Satisfaction professionnelle liée aux collègues de travail et dimensions du travail

Tableau 5 : Résultats de la régression multiple pour la satisfaction professionnelle liée aux collègues de travail

	<i>Beta</i>	<i>t</i>	<i>p</i>	<i>R</i>	<i>R</i> ²	<i>p</i>
Modèle 3				.314	.099	.009
Exigences et contraintes	.13	1.45	.149			
Autonomie	-.11	-1.20	.232			
Compétences	.26	2.93	.004			

Remarque. N = 115. *Beta* : coefficient de régression standardisé, *t* : valeur t, *p* : niveau de signification, *R* : coefficient de corrélation multiple, *R*² : R au carré ou R².

Dans le présent calcul (voir Tableau 5), il est possible de constater que les dimensions du travail ont une relation significative avec la satisfaction professionnelle liée aux collègues de travail. Le coefficient de corrélation ($R = .314$) montre que la relation est de force moyenne. De plus, le résultat de R^2 (égal à .099) montre que les dimensions du travail expliquent une toute petite partie de la satisfaction professionnelle liée aux collègues de travail. Les résultats indiquent que seule la

dimension du travail « compétences » est liée significativement à cette facette de la satisfaction professionnelle. Le coefficient de corrélation égal à .26 met en évidence une force de relation faible.

4.3.4 Satisfaction professionnelle liée aux supérieurs et dimensions du travail

Dans le Tableau 6, nous pouvons voir que la force de relation entre les dimensions du travail et la satisfaction liée aux supérieurs est faible ($R = .249$). De plus, le résultat de R au carré montre que les dimensions du travail expliquent 6% de la variance de la satisfaction professionnelle, ce qui est un résultat faible. En outre, cette régression ne donne pas un résultat statistiquement significatif. Les dimensions du travail en elles-mêmes ne donnent pas non plus de résultats significatifs et les coefficients de régression standardisés montrent des forces de relation faibles.

Tableau 6 : Résultats de la régression multiple pour la satisfaction professionnelle liée aux supérieurs

	<i>Beta</i>	<i>t</i>	<i>p</i>	<i>R</i>	<i>R</i> ²	<i>p</i>
Modèle 4				.249	.062	.077
Exigences et contraintes	-.14	-1.47	.146			
Autonomie	.13	1.42	.159			
Compétences	.15	1.63	.107			

Remarque. $N = 111$. *Beta* : coefficient de régression standardisé, *t* : valeur *t*, *p* : niveau de signification, *R* : coefficient de corrélation multiple, *R*² : *R* au carré ou *R*².

4.3.5 Satisfaction professionnelle liée aux possibilités d'utiliser ses compétences et dimensions du travail

Tableau 7 : Résultats de la régression multiple pour la satisfaction professionnelle liée aux possibilités d'utiliser ses compétences

	<i>Beta</i>	<i>t</i>	<i>p</i>	<i>R</i>	<i>R</i> ²	<i>p</i>
Modèle 5				.558	.312	< .001
Exigences et contraintes	.07	0.94	.351			
Autonomie	.09	1.13	.259			
Compétences	.55	6.97	< .001			

Remarque. $N = 116$. *Beta* : coefficient de régression standardisé, *t* : valeur *t*, *p* : niveau de signification, *R* : coefficient de corrélation multiple, *R*² : *R* au carré ou *R*².

Pour ce qui est de la satisfaction professionnelle liée aux possibilités d'utiliser ses compétences, nous pouvons constater que le résultat de la régression multiple est statistiquement significatif ($p < .001$). Le Tableau 7 nous montre aussi que la force de la relation entre les dimensions du travail et cette facette de la satisfaction professionnelle est haute. Le résultat de R^2 égal à .312 montre que les dimensions du travail expliquent 31% de la variance de la satisfaction professionnelle liée aux compétences. En regardant de plus près les dimensions du travail en elles-mêmes, nous constatons que seule la troisième dimension (« compétences ») donne un résultat significatif ($p < .001$) et que la relation indiquée par le coefficient de régression standardisé est forte ($Beta = .55$).

En d'autres mots, ce résultat nous indique que les dimensions du travail expliquent environ un tiers de la satisfaction professionnelle liée aux possibilités d'utiliser ses compétences. De plus, ce résultat nous permet de dire que plus la personne a de compétences et de possibilités de les utiliser, plus sa satisfaction professionnelle liée aux possibilités d'utiliser ses compétences augmente.

4.3.6 Satisfaction professionnelle liée à la charge de travail et dimensions du travail

Dans le présent tableau (Tableau 8), nous pouvons voir que le résultat de R égal à .534 montre une force de relation haute pour la satisfaction professionnelle liée à la charge de travail et les dimensions du travail. Ces dernières permettent d'expliquer 28% de la variance de cette facette de la satisfaction professionnelle. Avec un niveau de signification inférieur à 5% ($p < .001$), nous pouvons affirmer que ces résultats sont significatifs. La dimension du travail « exigences et contraintes » montre un coefficient de régression standardisé de -.49, ce qui indique que ce résultat est moyennement et négativement corrélé avec la satisfaction professionnelle liée à la charge de travail. Ce résultat est statistiquement significatif.

Si nous formulons ces résultats selon nos propres mots, nous pouvons dire que plus la personne doit faire face à des exigences et des contraintes, moins elle sera satisfaite vis-à-vis de sa charge de travail.

Tableau 8 : Résultats de la régression multiple pour la satisfaction professionnelle liée à la charge de travail

	<i>Beta</i>	<i>t</i>	<i>p</i>	<i>R</i>	<i>R</i> ²	<i>p</i>
Modèle 6				.534	.285	< .001
Exigences et contraintes	-.49	-6.08	< .001			
Autonomie	.12	1.45	.149			
Compétences	.19	2.36	.020			

Remarque. $N = 116$. *Beta* : coefficient de régression standardisé, *t* : valeur *t*, *p* : niveau de signification, *R* : coefficient de corrélation multiple, *R*² : *R* au carré ou *R*².

4.3.7 Satisfaction professionnelle liée à la rémunération et dimensions du travail

Le Tableau 9 nous indique que les dimensions du travail expliquent 12% de la variance de la satisfaction professionnelle liée au salaire. De plus, le coefficient de corrélation multiple ($R = .347$) montre une force de relation moyenne entre les dimensions du travail et la satisfaction professionnelle liée à la rémunération. Ces résultats sont statistiquement significatifs ($p = .002$). Seule la dimension du travail « exigences et contraintes » indique un résultat significatif. Son coefficient de régression standardisé égal à $-.26$ indique une relation négative faible.

Tableau 9 : Résultats de la régression multiple pour la satisfaction professionnelle liée à la rémunération

	<i>Beta</i>	<i>t</i>	<i>p</i>	<i>R</i>	<i>R</i> ²	<i>p</i>
Modèle 7				.347	.120	.002
Exigences et contraintes	-.26	-2.97	.004			
Autonomie	.17	1.97	.051			
Compétences	.14	1.62	.108			

Remarque. $N = 116$. *Beta* : coefficient de régression standardisé, *t* : valeur *t*, *p* : niveau de signification, *R* : coefficient de corrélation multiple, *R*² : *R* au carré ou *R*².

4.3.8 Satisfaction professionnelle liée aux possibilités de développement et dimensions du travail

Tableau 10 : Résultats de la régression multiple pour la satisfaction professionnelle liée aux possibilités de développement

	<i>Beta</i>	<i>t</i>	<i>p</i>	<i>R</i>	<i>R</i> ²	<i>p</i>
Modèle 8				.479	.230	< .001
Exigences et contraintes	-.03	-0.33	.742			
Autonomie	.04	0.55	.585			
Compétences	.48	5.74	.000			

Remarque. $N = 116$. *Beta* : coefficient de régression standardisé, *t* : valeur *t*, *p* : niveau de signification, *R* : coefficient de corrélation multiple, *R*² : *R* au carré ou *R*².

Ce dernier calcul concernant la satisfaction professionnelle liée aux possibilités de développement, illustré dans le Tableau 10, donne un résultat statistiquement significatif pour la régression multiple ($p < .001$). Les dimensions du travail permettent d'expliquer 23% de la variance de la satisfaction professionnelle liée aux possibilités de développement. Le coefficient de corrélation multiple ($R = .479$) montre une force de relation moyenne. Dans les résultats des dimensions du travail en elles-

mêmes, il est possible de voir que c'est la dimension du travail « compétences » qui a le plus grand coefficient de régression standardisé (Beta = .48). La relation est moyenne et le résultat est significatif.

5 Discussion des résultats

Avant de passer à la discussion des résultats, nous faisons un court rappel des hypothèses, de la question de recherche et des buts.

Tout d'abord, nous résumons ici le modèle de Karasek qui a principalement influencé la construction de notre partie empirique. Ce modèle a pour but d'expliquer les liens entre, d'une part, la demande psychologique que subit un individu et, d'autre part, la latitude décisionnelle dont il dispose. La demande psychologique (composée d'une dimension) correspond aux exigences et aux contraintes du travail, tandis que la latitude décisionnelle (composée de deux dimensions) représente la liberté de décision et la possibilité d'utiliser ses compétences dans le travail. L'hypothèse de Karasek est que les interactions entre ces trois dimensions permettent de définir quatre types de situations de travail. Ces situations de travail sont plus ou moins positives pour le travailleur et produisent pour lui tantôt du stress, de la satisfaction professionnelle ou d'autres états. En ce qui concerne la satisfaction professionnelle, plusieurs études confirment que la dimension de la demande psychologique est corrélée négativement avec celle-ci alors que les deux autres dimensions formant la latitude décisionnelle sont corrélées positivement avec elle. Nous pensons que ces affirmations sont aussi justes pour le domaine de l'EPS. Afin de nous guider dans notre démarche, nous avons formulé nos questions de recherche de la façon suivante :

Quelles sont les dimensions du travail qui ont une influence sur la satisfaction professionnelle dans le domaine de l'EPS ?

Comment les dimensions du travail influencent-elles la satisfaction professionnelle dans le domaine de l'EPS ?

Nous rappelons aussi que nos questions de recherche ainsi que l'ensemble de ce travail avaient différents buts. Ceux-ci sont reportés ci-dessous :

Objectif principal : faire le bilan actuel de la satisfaction au travail en EPS

Objectif spécifique 1 : identifier les liens entre la satisfaction professionnelle et le travail

Objectif spécifique 2 : mieux comprendre les sources de la satisfaction au travail

Objectif spécifique 3 : s'intéresser à l'insatisfaction au travail

Objectif spécifique 4 : proposer des pistes d'améliorations (orientées sur la personne et orientées sur le travail)

Finalement, nous évoquons encore une fois les variables avec lesquelles nous avons travaillé. La satisfaction professionnelle représente la variable dépendante. Cependant, comme nous avons travaillé avec les différentes facettes de la satisfaction professionnelle, nous avons au total huit variables dépendantes et non une seule. Les variables indépendantes sont, quant à elles, au nombre de trois. Ces dernières sont formées par les dimensions du travail provenant du questionnaire sur les

caractéristiques du travail. Nous avons nommé ces trois dimensions : « exigences et contraintes », « autonomie » et « compétences ».

5.1 Discussion et interprétation des résultats

Signification statistique des résultats

Nous pouvons constater que presque tous les résultats des régressions multiples sont significatifs. Cela implique que ces résultats sont théoriquement généralisables à l'ensemble de la population, et non seulement à notre échantillon. Seule la régression pour le modèle 4 (satisfaction professionnelle liée aux supérieurs) n'est pas statistiquement significative. Cependant, avec un résultat proche de la limite, il est juste de dire qu'il y a une tendance significative. En ce qui concerne les résultats Beta, la moitié d'entre eux sont significatifs. Pourtant, pour donner des informations plus précises à ce sujet, par exemple pour comparer la grandeur de notre échantillon à la population de PEPS en Suisse, il faudrait connaître le nombre exact de PEPS en Suisse et ce chiffre n'est pas donné.

Liens entre les trois dimensions du travail et la satisfaction professionnelle

Le lien entre les trois dimensions avec chaque facette de la satisfaction professionnelle est exprimé dans les modèles par la valeur R. Pour rappel, cette valeur R est appelée « coefficient de corrélation multiple ». Nous pouvons voir qu'un seul modèle montre une relation faible entre les dimensions du travail et la facette de la satisfaction (modèle 4, satisfaction professionnelle liée aux supérieurs). En ce qui concerne les autres modèles, des relations fortes avec les dimensions du travail sont observables pour la satisfaction professionnelle globale, la satisfaction professionnelle liée à la nature de la tâche, celle liée aux possibilités d'utiliser ses compétences et celle liée à la charge de travail. Trois modèles, ceux de la satisfaction professionnelle liée aux collègues, liée à la rémunération et liée aux possibilités de développement, montrent des forces de relations moyennes. En somme, quatre modèles sur huit montrent des forces de relations hautes et trois modèles sur huit des forces de relations moyennes. Ces résultats confirment ce que nous avons vu dans le modèle de Karasek, en l'occurrence que les dimensions du travail ont un lien avec la satisfaction professionnelle. Nous profitons ici de rappeler qu'une corrélation ne met pas en évidence une causalité mais bien « une force d'association entre des variables » (Kinnear et Gray, 2005, p. 24).

Ces constatations impliquent plusieurs conséquences. Premièrement, nous pouvons affirmer que l'étude de la satisfaction professionnelle avec les dimensions du travail comme variables explicatives, selon le modèle de Karasek, est applicable au domaine de l'éducation précoce spécialisée. En second, la confirmation que ces dimensions du travail sont corrélées avec la satisfaction professionnelle nous montre l'importance de celles-ci. Les trois dimensions du travail composées des exigences et des contraintes, de l'autonomie et des compétences sont assurément à prendre en compte par les travailleurs et les employeurs. En troisième lieu, nous appuyons ici le fait que les calculs réalisés montrent le lien des trois dimensions avec la satisfaction professionnelle. Cela implique qu'il est important d'agir sur les trois dimensions en même temps et non sur une seule à la fois.

Variance expliquées par les trois dimensions du travail

Nous pouvons observer les valeurs de R au carré pour les différents modèles. Nous rappelons que cette valeur exprime le pourcentage de variance expliquée par les variables indépendantes. Nous avons vu dans la présentation des résultats que les dimensions du travail permettent d'expliquer entre 27% et 34% de la variance pour la satisfaction professionnelle globale, la satisfaction professionnelle liée à la nature de la tâche, liée aux possibilités d'utiliser ses compétences et liée à la charge de travail. Ces valeurs nous indiquent que ces quatre facettes de la satisfaction au travail pourraient être influencées par des modifications des dimensions du travail. Une amélioration des trois dimensions du travail, c'est-à-dire les exigences et les contraintes, l'autonomie et les compétences, pourrait avoir un effet positif sur la satisfaction professionnelle. En ce qui concerne les valeurs R au carré pour les autres facettes de la satisfaction professionnelle, nous pouvons observer qu'elles sont la plupart du temps beaucoup plus faibles, sauf pour la satisfaction professionnelle liée aux possibilités de développement, où elle est de 23%.

Ce résultat nous amène à une autre constatation. En effet, nous venons de voir que ces derniers montrent que l'on peut expliquer environ un tiers de la variance de la satisfaction professionnelle à l'aide des trois dimensions du travail. Cela signifie donc qu'il y a d'autres dimensions qui jouent un rôle important et qui pourraient expliquer les deux autres tiers de la variance de la satisfaction professionnelle. Il serait intéressant de pouvoir les mettre en évidence.

Liens entre chaque dimension du travail et la satisfaction professionnelle

Nous nous intéressons à présent à la valeur Beta, qui correspond au coefficient de régression standardisé. Nous rappelons que, dans le présent travail, la valeur Beta représente la corrélation entre une dimension du travail et une facette de la satisfaction professionnelle à l'intérieur d'un modèle.

En premier lieu, nous constatons que la dimension « exigences et contraintes » est corrélée négativement et significativement avec la satisfaction professionnelle dans quatre de nos modèles. Parmi ces quatre modèles, elle est moyennement corrélée avec la satisfaction professionnelle liée à la charge de travail et avec la satisfaction professionnelle globale. Elle est corrélée faiblement avec la satisfaction professionnelle liée à la nature du travail et liée à la rémunération.

En ce qui concerne la dimension « autonomie », il est possible de voir qu'elle est corrélée positivement et significativement avec la satisfaction professionnelle dans deux modèles seulement. La relation observée est moyenne pour la satisfaction professionnelle liée à la nature de la tâche et elle est faible dans le cas de la satisfaction professionnelle globale.

Enfin, nous constatons que la dimension des compétences est liée positivement et significativement avec la satisfaction professionnelle dans six de nos modèles. Cette relation est forte dans le cas de la satisfaction professionnelle liée aux possibilités d'utiliser ses compétences et moyenne dans le cas de la satisfaction professionnelle globale, la satisfaction professionnelle liée à la nature de la tâche et

celle liée aux possibilités de développement. En outre, une relation faible est observable pour la satisfaction professionnelle liée aux collègues et liée à la charge de travail.

En résumé, nous pouvons voir que les résultats pour les huit calculs effectués vont dans le sens des hypothèses citées plus haut, c'est-à-dire que la dimension « exigences et contraintes » est corrélée négativement avec la satisfaction professionnelle et que les dimensions « autonomie » et « compétences » sont corrélées positivement avec elle.

Nous retenons et commentons ici les résultats les plus forts. Nous pouvons voir que trois facettes de la satisfaction professionnelle ont des liens forts avec la dimension des compétences. En effet, la satisfaction professionnelle globale, la satisfaction professionnelle liée aux compétences et celle liée aux possibilités de développement ont leur relation la plus forte avec cette dimension. Ces résultats montrent l'importance que les PEPS donnent à leurs compétences, comment ils peuvent les utiliser et les développer. Il serait intéressant de savoir ce que cela signifie sur le terrain. Nous avons ici formulé deux hypothèses possibles. D'une part, la formation continue doit être encouragée et soutenue. D'autre part, les PEPS doivent avoir la possibilité d'utiliser leurs compétences. Pour ce faire, il peut être pertinent que chaque PEPS puisse le plus possible utiliser ses compétences spécifiques. Par exemple, une personne spécifiquement formée dans le domaine de la guidance parentale ou dans le domaine d'un handicap spécifique devrait pouvoir mettre à profit le plus possible ses connaissances avec les enfants et les familles concernées.

En ce qui concerne les résultats pour la satisfaction professionnelle liée à la charge de travail, il n'est pas étonnant de voir que le lien le plus fort est avec la dimension « exigences et contraintes ». Cette dimension est, comme nous l'avons dit, semblable à la demande psychologique définie par Karasek et « est évaluée par la quantité de travail, son intensité et son caractère plus ou moins morcelé tels qu'ils sont ressentis par les salariés » (Guignon, Niedhammer & Sandret, 2006, p. 1). Nous pensons que pour faire face à ces aspects du travail, il est nécessaire d'en donner les moyens aux PEPS. C'est-à-dire renforcer les ressources organisationnelles, afin de mieux gérer l'emploi du temps, ou offrir des possibilités d'apprendre à gérer le stress.

Autre dimension du travail

Nous rappelons qu'un item du questionnaire sur la description du travail avait été mis de côté. Il s'agit de la question sur les discussions avec les collègues de travail. Cette question n'a pas pu être prise en compte car elle n'avait pas de facteurs communs avec d'autres items. Pour garder cette question, il aurait fallu avoir plus d'items semblables. Il aurait alors été possible d'avoir une quatrième dimension du travail portant sur les relations sociales. Bien que nous l'ayons évoqué de façon très brève seulement, il existe une dimension « sociale » dans le modèle de Karasek (voir au point 2.3.2, Evaluation dans l'analyse du travail). La question de son influence sur la satisfaction professionnelle reste ouverte. Cela rejoint ce que nous avons dit plus haut à propos du taux de variance expliquée par les dimensions du travail, à savoir que d'autres dimensions que nous n'avons pas identifiées jouent aussi un rôle.

Insatisfaction professionnelle en EPS

Nous avons montré au début du chapitre des Résultats les fréquences de la satisfaction professionnelle pour les sept facettes étudiées (voir point 4.1). Nous allons à présent reprendre les deux facettes de la satisfaction professionnelle où la proportion de personnes qui ne sont pas satisfaites de leur travail est la plus grande. Il s'agit de la satisfaction professionnelle liée à la charge de travail et celle liée à la rémunération. Pour ces deux facettes, environ 30% des interrogés ont répondu qu'ils ne sont plutôt pas satisfaits, pas satisfaits et pas du tout satisfaits. Ce pourcentage d'environ 30% est élevé par rapport aux autres facettes de la satisfaction professionnelle où le taux est inférieur à 15%.

Ces résultats sont d'autant plus surprenants quand on les compare à ceux mis en évidence par l'étude sur le stress sur les personnes actives en Suisse mentionnée au début du travail. Pour rappel, l'étude sur le stress indiquait que 10% des personnes actives en Suisse se disaient pas du tout satisfaites ou plutôt insatisfaites de leur travail. Ce chiffre est bien inférieur à ce que nous venons de voir pour les facettes de la satisfaction professionnelle liée à la charge et à la rémunération (cf. SECO, 2010, p. 20).

En ce qui concerne la satisfaction professionnelle liée à la charge de travail, nous pouvons constater, comme nous l'avons écrit plus haut, que sa variance est expliquée à 28% par le modèle formée par les trois dimensions du travail. De plus, nous rappelons que c'est la dimension « exigences et contraintes » qui montre le lien le plus fort des trois dimensions à l'intérieur du modèle.

Pour ce qui est de la satisfaction professionnelle liée à la rémunération, nous pouvons constater que les dimensions du travail ne permettent d'expliquer que 12% de la variance de cette facette. De plus, seule la dimension des exigences et contraintes a montré un lien significatif avec elle et ce lien est de force faible. Cela amène de nouveau au constat qu'il y a d'autres dimensions du travail qu'il serait intéressant de découvrir.

Nous pouvons nous demander pour quelles raisons ces résultats sont si différents de ceux obtenus par l'étude sur le stress en Suisse. Une hypothèse possible, basée sur la présentation de Kunz (2015), serait que le travail en éducation précoce spécialisée est plus insatisfaisant à cause de ses caractéristiques spécifiques (formé de plusieurs champs d'activités, pas d'indicateur quand la tâche est finie, pas de retour sur l'efficacité du travail effectué, etc...) (cf. Kunz, 2015).

Importance des facettes de la satisfaction professionnelle

Dans la partie de l'analyse statistique, nous avons fait les calculs pour chaque facette de la satisfaction professionnelle ainsi que pour la satisfaction professionnelle globale. Il aurait été intéressant de calculer quelle facette explique le plus de variance de la satisfaction professionnelle globale. En effet, cela aurait permis de voir l'importance que chaque facette joue individuellement dans la satisfaction professionnelle globale afin de mettre en évidence laquelle a le plus de poids. Toutefois, ce procédé n'a pas été possible car la satisfaction professionnelle globale n'a pas été mesurée dans le cadre du projet de recherche de la HfH ; cette variable a été créée pour ce travail.

De plus, une mise en lien avec les variables démographiques (âge, expérience, formation, etc...) aurait permis de voir exactement quelles facettes sont influençables et de quelle façon. En d'autres mots, cela aurait permis de mettre en évidence quelle facette change comment en fonction de ces variables afin de cibler des actions précises qui rendrait possible un grand impact.

5.2 Synthèse et réponse à la question de recherche

En résumé, la réponse à notre question de recherche est que les trois dimensions auxquelles nous nous sommes intéressés (exigences et contraintes, autonomie et compétences) ont une influence sur la satisfaction professionnelle. En plus de cela, nous pouvons affirmer qu'il existe d'autres dimensions que nous n'avons pas mises en évidence dans le cadre de ce travail. L'une d'elles pourrait être celle des relations sociales dans le travail.

La réponse à notre sous-question est que les dimensions du travail sont liées à la satisfaction professionnelle de la même façon que le prétend Karasek dans son modèle (seulement pour les résultats statistiquement significatifs). En l'occurrence, la dimension des exigences et des contraintes est liée négativement à la satisfaction professionnelle et les dimensions de l'autonomie et des compétences y sont liées positivement. Par contre, les forces d'associations sont variables d'une facette de la satisfaction à l'autre. C'est la dimension des compétences qui est le plus souvent corrélée significativement avec la satisfaction professionnelle (six modèles sur huit). Dans ces six modèles, elle est corrélée une fois fortement, trois fois moyennement et deux fois faiblement avec la satisfaction professionnelle.

5.3 Perspectives

Tout au long de ce travail, nous avons passé en revue des informations théoriques et procédé à une démarche empirique. Nous avons ainsi donné une réponse à notre question de recherche, ainsi qu'à sa sous-question. Nous avons atteint les objectifs fixés en faisant un bilan de la satisfaction professionnelle des PEPS, en montrant les liens entre la satisfaction et le travail et en proposant des idées de formations. Nous avons aussi effleuré la question de l'insatisfaction professionnelle. Avant de terminer, nous allons encore parler des portes ouvertes par ce travail. Nous désirons exposer plusieurs points qui nous semblent importants et qui pourraient faire un sujet de recherche.

En premier lieu, nous revenons à l'étude sur le stress chez les personnes actives occupées en Suisse faite en 2010, que nous avons évoquée au tout début de ce travail (cf. SECO, 2011). Cette étude, ainsi que d'autres travaux tels que ceux de Karasek, se sont penchés sur la satisfaction professionnelle et le stress simultanément. Ces deux concepts semblent être les pendants l'un de l'autre. Nous pensons qu'il serait pertinent de faire de même pour le domaine de l'EPS. En effet, étudier le niveau de stress des PEPS et le mettre en lien avec la satisfaction professionnelle donnerait vraisemblablement une vision plus large de la situation. Etant donné que ces concepts sont liés,

l'étude du stress permettrait par exemple de trouver plus d'informations sur l'insatisfaction professionnelle.

Deuxièmement, nous souhaitons revenir sur le modèle de Hackman et Oldham. Bien que nous l'ayons passé en revue dans la partie théorique, le modèle de Hackman et Oldham nous a paru trop complexe pour un travail comme celui-ci et nous ne l'avons plus mentionné dans la partie empirique. Pourtant, nous pensons qu'il serait intéressant de faire une recherche selon ce schéma. En effet, nous pensons que l'étude de la satisfaction professionnelle comme nous venons de le faire est une façon de procéder relativement fermée. L'idée d'étudier la satisfaction professionnelle ensemble avec d'autres « personal and work outcomes » tels que la motivation et la performance nous semble pertinente. Nous pensons que cette vision permettrait de prendre en compte un plus grand nombre de variables et des interactions entre elles.

Et finalement, ce dernier point concerne l'échantillon touché par le projet de recherche de la HfH. Comme nous l'avons présenté, l'échantillon est composé en grande majorité de personnes travaillant dans des cantons germanophones ou bilingues. Etant donné que malgré les recommandations de la CDIP tous les cantons travaillent de façon un peu différente, nous pensons qu'il serait intéressant de faire la même étude avec les PEPS des régions romandes. Le but serait de comparer les résultats. Notre hypothèse est que les PEPS travaillant en Suisse Romande sont formés différemment, dans d'autres écoles et selon d'autres théories, et que cela pourrait avoir une influence sur le vécu du travail, respectivement sur la satisfaction et l'insatisfaction professionnelle.

Table des figures

Figure 1 : Facettes de la satisfaction professionnelle couramment investiguées.....	18
Figure 2 : The Job Characteristics Model of Work Motivation.....	24
Figure 3 : The Job Strain Model.....	25
Figure 4 : Satisfaction au travail - questionnaire final du projet de recherche HfH.....	32
Figure 5 : Description du travail - questionnaire final du projet de recherche HfH.....	33
Figure 6 : Fréquences statistiques de la satisfaction professionnelle liée à la nature du travail.....	37
Figure 7 : Fréquences statistique de la satisfaction professionnelle liée aux collègues de travail	37
Figure 8 : Fréquences statistiques de la satisfaction professionnelle liée aux supérieurs	37
Figure 9 : Fréquences statistiques de la satisfaction professionnelle liée à la possibilité d'utiliser ses compétences	38
Figure 10 : Fréquences statistiques de la satisfaction professionnelle liée à la charge de travail.....	38
Figure 11 : Fréquences statistiques de la satisfaction professionnelle liée à la rémunération	38
Figure 12 : Fréquences statistiques de la satisfaction professionnelle liée aux possibilités de développement.....	39

Table des tableaux

Tableau 1 : Vue d'ensemble des caractéristiques de l'échantillon de 121 personnes	31
Tableau 2 : Résultats de l'analyse factorielle pour la description du travail.....	40
Tableau 3 : Résultats de la régression multiple pour la satisfaction professionnelle globale	41
Tableau 4 : Résultats de la régression multiple pour la satisfaction professionnelle liée à la nature de la tâche	42
Tableau 5 : Résultats de la régression multiple pour la satisfaction professionnelle liée aux collègues de travail.....	42
Tableau 6 : Résultats de la régression multiple pour la satisfaction professionnelle liée aux supérieurs	43
Tableau 7 : Résultats de la régression multiple pour la satisfaction professionnelle liée aux possibilités d'utiliser ses compétences	43
Tableau 8 : Résultats de la régression multiple pour la satisfaction professionnelle liée à la charge de travail.....	44
Tableau 9 : Résultats de la régression multiple pour la satisfaction professionnelle liée à la rémunération	45
Tableau 10 : Résultats de la régression multiple pour la satisfaction professionnelle liée aux possibilités de développement	45

Bibliographie

- Abele, A. E., Cohrs, J. C. & Dette, D. E. (2006). Arbeitszufriedenheit - Person oder Situation? Dans L. Fischer (Hrsg.), *Arbeitszufriedenheit. Konzepte und empirische Befunde* (p. 205-225). Göttingen : Hogrefe.
- Bernaud, J.-L. & Lemoine, C. (2012). *Traité de psychologie du travail et des organisations*. (3^{ème} édition). Paris : Dunod.
- Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique - CDIP. (1991). *Education précoce spécialisée en Suisse. Etudes et Rapports 6*. Berne: CDIP.
- Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique - CDIP. (2007a). Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée. Consulté le 30.09.2015 sous http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/sonderpaed/konkordat_f.pdf
- Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique - CDIP. (2007b). Terminologie uniforme pour le domaine de la pédagogie spécialisée adoptée par la CDIP le 25 octobre 2007 sur la base de l'accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée. Consulté le 30.04.2015 sous http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/sonderpaed/terminologie_f.pdf
- Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique - CDIP. (2008). Règlement concernant la reconnaissance des diplômes dans le domaine de la pédagogie spécialisée (orientation éducation précoce spécialisée et orientation enseignement spécialisé). Consulté le 22.10.2015 sous http://edudoc.ch/record/29971/files/Regl_Sonderpaed_f.pdf
- Conférence des responsables des services éducatifs itinérants latins. (2011). L'éducation précoce spécialisée. *La pédagogie spécialisée, bulletin de la CIIP*, 25, 13-14.
- Eisner-Binkert, B. & Kofmel, S. (2008). Heilpädagogische Früherziehung in der Schweiz: Entwicklung und Perspektiven. Dans Friedsam, P. & Jürgen, F. (Hrsg.) *Frühförderung und vorschulische Bildung*. (p. 68-79). Berlin: Landesverband.
- Frieling, E. & Buch, M. (2004). Arbeitsanalyse. Dans E. Gaugler, W. Ochsler & W. Weber (Hrsg.), *Handwörterbuch des Personalwesens* (3^{ème} éd., p. 178-189). Stuttgart: Schäffer-Poeschel.
- Frieling, E. & Buch, M. (2007). Arbeitsanalyse als Grundlage der Arbeitsgestaltung. Dans H. Schuler & K. Sonntag (Hrsg.), *Handbuch der Arbeits- und Organisationspsychologie*, (p. 117-125). Göttingen: Hogrefe.
- Giauque, D., Rissenterra, F. & Siggen, M. (2013). Stress et satisfaction au travail des cadres intermédiaires dans les hôpitaux de Suisse Romande dans un contexte de réforme. *@GRH : revue de l'Association francophone de gestion des ressources humaines*, 9, p. 123-155.

- Iglesias, K., Renaud, O. & Tschan, F. (2010). La satisfaction au travail. Une conséquence du choix des outils statistiques et des instruments de mesures en GRH. *Revue internationale de psychologie*, 40, 245-270.
- Judge, T. A. & Klinger, R. (2007). Job Satisfaction. Subjective Well-Being at Work. Dans M. Eid & R. J. Larsen (Ed.), *The Science of Subjective Well-Being* (p. 393-413). New York : Guilford.
- Karasek, R. (1979). Job demands, Job Decision Latitude and Mental Strain: Implications for Job Redesign. *Administrative Science Quarterly*, 24, 285-310.
- Karasek, R., Brisson, C., Kawakami, N., Houtman, I., Bongers, P. & Amick, B. (1998). The Job Content Questionnaire (JCQ): An Instrument for Internally Comparative Assessments of Psychosocial Job Characteristics. *Journal of Occupational Health Psychology*, 3, 322-355.
- Kinney, P. & Gray, C. (2005). *SPSS facile appliquée à la psychologie et aux sciences sociales. Maîtriser le traitement de données*. (1ère éd. traduite et adaptée). Bruxelles: De Boeck
- Kunz Heim, D. (2015). *Gesund bleiben im Beruf - Belastungen im pädagogischen Berufsalltag und der Umgang damit*. Support de conférence publié sur internet. Accès le 08.10.2015 sous http://www.frueherziehung.ch/uploads/1/7/9/4/17948117/150529_referat_kunz_heim.pdf
- Lambert, J.-L. (2002). Le personnel éducatif : implication au travail et personnel éducatif. Dans G. Petitpierre (Ed.), *Enrichir les compétences* (p. 143-153). Lucerne : SZH/SPC.
- Langevin, V., François, M., Boini, S. & Riou, A. (2011). Job content questionnaire (JCQ). Questionnaire dit de Karasek. *Document pour le Médecin du travail*, 125, 105-110.
- Locke, E. A. (1969). What is Job Satisfaction? *Organizational Behavior and Human Performance*, 4, 309-336.
- Lütolf, M., Venetz, M., Koch, C. & Wohlgensinger, C. (2014). Aufgaben der Heilpädagogischen Früherziehung - ein aktueller Diskurs. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 20, 12-18.
- Lütolf, M., Venetz, M. & Koch, C. (2015a). *Berufsalltag der Heilpädagogischen Früherziehung. Wie Fachpersonen der HFE ihre Arbeitszeit nutzen und ihre berufliche Tätigkeit erleben*. Support de conférence non publié, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Lütolf, M., Venetz, M. & Koch, C. (2015b). HFE-Schlussfragebogen-Projekt E12. Support de recherche non publié, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Niedhammer, I., Chastang, J.-F., Gendrey, L., David, S. & Degioanni, S. (2006). Propriétés psychométriques de la version française des échelles de la demande psychologique, de la latitude décisionnelle et du soutien social du „Job Content Questionnaire“ de Karasek: résultats de l'enquête nationale SUMER. *Santé publique*, 18, pp. 413-427.
- Secrétariat d'état à l'économie SECO (2010). *Le stress chez les personnes actives occupées en Suisse - Liens entre conditions de travail, caractéristiques personnelles, bien-être et santé. Résumé de*

l'étude sur le stress 2010. Accès le 08.10.2015 sous <http://www.seco.admin.ch/dokumentation/publikation/00008/00022/04731/index.html?lang=fr>

Spector, P. (1997). *Job Satisfaction. Application, Assessment, Causes, and Consequences*. Thousand Oaks : SAGE Publications.

Spector, P. (2011). *Psychologie du travail et des organisations*. (Traduit et adapté de la 4^{ème} version américaine). Bruxelles : de Boeck.

Thurmair, M. & Naggl, M. (2007). *Praxis der Frühförderung*. (3. überarbeitete und erweiterte Aufl.). München: Reinhardt.

Wege, J. & van Dick, R. (2006). Arbeitszufriedenheit, Emotionen bei der Arbeit und organisationale Identifikation. Dans L. Fischer (Hrsg.), *Arbeitszufriedenheit. Konzepte und empirische Befunde* (pp. 11-36). Göttingen : Hogrefe.

Annexes

Liste des mots traduits

Divers

Arbeitszufriedenheit : satisfaction au travail, satisfaction professionnelle

Arbeitsbeschreibung : description du travail

Aufgabenfeld : champ d'activité

Aufgaben : tâche, activité

Items du questionnaire « Arbeitszufriedenheit »

Arbeitsaufgaben, Art der Tätigkeit: nature du travail

Kolleginnen und Kollegen: collègue, collègue de travail

Vorgesetzte: supérieurs

Möglichkeit, der eigenen Fähigkeiten

einzusetzen: possibilité d'utiliser ses compétences

Ausmass der Belastung: charge de travail

Bezahlung: rémunération

Persönliche Entwicklungsmöglichkeiten: possibilités de développement

Réponses au questionnaire « Arbeitszufriedenheit »

Gar nicht zufrieden: pas du tout satisfait

Unzufrieden : insatisfait

Eher unzufrieden : plutôt insatisfait

Eher zufrieden: plutôt satisfait

Zufrieden: satisfait

Sehr zufrieden: très satisfait

Items du questionnaire « Arbeitsbeschreibung » (forme abrégée)

1. Selbstständig planen: planifier librement

2. Zeitdruck: pression temporelle

3. Neues Lernen : apprendre des nouvelles choses

4. Arbeitsschritte selbst bestimmen : choix des étapes de travail

5. Zuviel Arbeit : trop de travail

6. Wissen und Können einsetzen : savoirs et connaissances

7. Arbeitszeit selbst bestimmen : choix du temps de travail

8. Sachen zu kompliziert : choses trop compliquées

9. Unterschiedliche Arbeitsaufgaben : travail varié

10. Einfluss welche Arbeit: influence sur le travail reçu
11. Fehlende Informationen, Materialien : informations et matériel manquants
13. Sich unterhalten : échanges avec les collègues

Liste des abréviations

- IV : AI (assurance invalidité)
EDK : CDIP (conférence suisse des directeurs de l'instruction publique)
SZH : CSPS (centre suisse de pédagogie spécialisée)
HFE : EPS (éducation précoce spécialisée)
HfH : Hochschule für Heilpädagogik, Zürich
BSV : OFAS (Office fédéral des assurances sociales)
HFE ou FE : PEPS (praticien en éducation précoce spécialisée)
FED : SEI (service éducatif itinérant)

HFE Schlussfragebogen

LimeSurvey - HFE-Schlussfragebogen

file:///Users/VEM/Desktop/LimeSurvey - HFE-Schlussfrageb...

HFE-Schlussfragebogen

Arbeitstätigkeiten und Aufgabenfelder der Heilpädagogischen Früherziehung (E.12)

Dieser Fragebogen enthält Fragen zu Ihrer Person, ihrer Aus- und Weiterbildung sowie zu ihrer aktuellen Arbeitssituation.

Der Fragebogen besteht vorwiegend aus geschlossenen Fragen. Meistens müssen Sie also nur die jeweils für Sie zutreffende Antwort wählen, indem Sie auf das entsprechende Feld klicken oder eine Zahl in ein Feld schreiben.

Bei drei (offenen) Fragen haben Sie die Gelegenheit, eine Antwort als längeren Text zu formulieren. Sie müssen diese Fragen nicht beantworten, wir freuen uns aber über jede Antwort.

Bitte beantworten Sie ansonsten möglichst alle Fragen – auch wenn einzelne Fragen schwierig zu beantworten sind. Das Ausfüllen des Fragebogens nimmt rund 20 Minuten in Anspruch.

Wir versichern Ihnen, dass wir Ihre Angaben streng vertraulich behandeln. Bei Publikationen wird darauf geachtet, dass keine Rückschlüsse auf Institutionen oder Personen möglich sind.

Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie den Fragebogen innerhalb einer Woche, nachdem Sie ihn erhalten haben, beantworten würden.

Diese Umfrage enthält 31 Fragen.

Ausbildung

Welches ist Ihre *höchste* abgeschlossene Ausbildung?

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

- Berufslehre
- (Berufs-)Matura / Diplommittelschule
- höhere Fach- resp. Berufsausbildung
- Fachhochschule
- Universität

Haben Sie eine Ausbildung in Heilpädagogischer Früherziehung absolviert?

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
- Nein
- Ich bin aktuell noch in Ausbildung

Was für eine Ausbildung haben Sie anstelle einer HFE-Ausbildung absolviert?

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Nein' bei Frage '2 [HFEAusb] (Haben Sie eine Ausbildung in Heilpädagogischer Früherziehung absolviert?)

Bitte gib hier Deine Antwort ein:

Was für eine Ausbildung haben Sie gemacht?

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Ja' bei Frage '2 [HFEAusb] (Haben Sie eine Ausbildung in Heilpädagogischer Früherziehung absolviert?)

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

Diplom in Heilpädagogischer Früherziehung

Master in Heilpädagogischer Früherziehung

eine andere, nämlich:

Was für eine Ausbildung machen Sie?

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Ich bin aktuell noch in Ausbildung' bei Frage '2 [HFEAusb] (Haben Sie eine Ausbildung in Heilpädagogischer Früherziehung absolviert?)

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

Diplom in Heilpädagogischer Früherziehung

Master in Heilpädagogischer Früherziehung

eine andere, nämlich:

Wo haben Sie diese Ausbildung gemacht?

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Diplom in Heilpädagogischer Früherziehung' oder 'Master in Heilpädagogischer Früherziehung' oder 'Sonstiges' bei Frage '4 [AusbWas] (Was für eine Ausbildung haben Sie gemacht?)

Bitte gib hier Deine Antwort ein:

Wo machen Sie diesen Ausbildung?

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Diplom in Heilpädagogischer Früherziehung' oder 'Master in Heilpädagogischer Früherziehung' oder 'Sonstiges' bei Frage 5 [AusbWas2] (Was für eine Ausbildung machen Sie?)

Bitte gib hier Deine Antwort ein:

Weiterbildung

Haben Sie in den letzten fünf Jahren HFE-spezifische Weiterbildungen besucht?

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
 Nein

Welches sind die drei letzten drei HFE-spezifischen Weiterbildungen, die Sie besucht haben?

Bitte geben Sie in Klammern das jeweilige Jahr an, z.B. "Diagnostik in der HFE: Aktuelle Verfahren auf dem Prüfstand (2012)".

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Ja' bei Frage '8 [WB]' (Haben Sie in den letzten fünf Jahren HFE-spezifische Weiterbildungen besucht?)

Bitte gib hier Deine Antwort(en) ein:

Weiterbildung 1:	<input type="text"/>
Weiterbildung 2:	<input type="text"/>
Weiterbildung 3:	<input type="text"/>

Beruf

Seit welchem Jahr sind Sie in der Heilpädagogischen Früherziehung tätig?

Hier dürfen nur ganze Zahlen (integer) eingegeben werden.

Bitte gib hier Deine Antwort ein:

Bitte geben Sie das Kalenderjahr vierstellig an, z.B. 1998.

Arbeiten Sie in einem Spezialgebiet?

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
 Nein

Um welches Spezialgebiet handelt es sich?

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Ja' bei Frage '11 [Spez]' (Arbeiten Sie in einem Spezialgebiet?)

Bitte gib hier Deine Antwort ein:

Aktuelle Arbeitsstelle

Wo sind Sie aktuell angestellt?

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

- an einem heilpädagogischen Dienst
- ich bin selbstständig

Wie hoch ist Ihr derzeitiges Arbeitspensum?

Hier dürfen nur ganze Zahlen (integer) eingegeben werden.

Bitte gib hier Deine Antwort ein:

Prozent

Wie viele Jahre arbeiten Sie bereits an der jetzigen Arbeitsstelle?

In dieses Feld dürfen nur Zahlen eingegeben werden.

Bitte gib hier Deine Antwort ein:

Bitte geben die Dauer in Jahren an, z.B. 7.5

Wie viele Kinder werden zur Zeit von Ihnen gefördert?

In dieses Feld dürfen nur Zahlen eingegeben werden.

Bitte gib hier Deine Antwort ein:

Arbeitszufriedenheit

Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden Aspekten Ihrer Arbeitssituation?

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

	gar nicht zufrieden					sehr zufrieden
Arbeitsaufgaben, Art der Tätigkeit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kolleginnen und Kollegen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Vorgesetzte	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Möglichkeit, die eigenen Fähigkeiten einzusetzen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ausmass der Belastung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bezahlung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Persönliche Entwicklungsmöglichkeiten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Arbeitsbeschreibung

Wie sehr treffen die folgenden Aussagen auf Ihre Arbeit zu?

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

	trifft gar nicht zu					trifft völlig zu
Meine Arbeit kann ich selbstständig planen und einteilen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich stehe häufig unter Zeitdruck.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bei meiner Arbeit kann ich Neues dazulernen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Insgesamt betrachtet kann ich die Reihenfolge der Arbeitsschritte meiner Tätigkeit selbst bestimmen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich habe zuviel Arbeit.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mein Wissen und Können kann ich voll einsetzen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Meine tägliche Arbeitszeit kann ich selbst bestimmen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bei meiner Arbeit gibt es Sachen, die zu kompliziert sind.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Insgesamt gesehen habe ich häufig wechselnde, unterschiedliche Arbeitsaufgaben.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich habe viel Einfluss darauf, welche Arbeit mir zugeteilt wird.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Oft stehen mir die benötigten Informationen, Materialien und Arbeitsmittel nicht zur Verfügung.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich kann mich während der Arbeit mit Kolleginnen und Kollegen über dienstliche und private Dinge unterhalten.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Arbeitserleben

Die folgenden Ausschagen können mehr oder weniger auf Sie zutreffen. Bitte geben Sie bei jeder Aussage an, inwieweit diese auf Sie persönlich zutrifft.

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

	trifft gar nicht zu				trifft völlig zu
In schwierigen Situationen kann ich mich auf meine Fähigkeiten verlassen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Die meisten Probleme kann ich aus eigener Kraft gut meistern.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Auch anstrengende und komplizierte Aufgaben kann ich in der Regel gut lösen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Bedeutung Aufgabenfelder

Bitte verteilen Sie total 100 Punkte auf die folgenden Aufgabenfelder, je nachdem wie wichtig Sie diese für die HFE erachten. Je wichtiger Ihnen ein Aufgabenfeld ist, umso mehr Punkte sollten Sie diesem zuteilen.

Bitte gib hier Deine Antwort(en) ein:

Diagnostik

Förderung des Kindes

Präventive Massnahmen und
Früherkennung

Beratung und Begleitung der
Eltern und Bezugspersonen

Interdisziplinäre

Zusammenarbeit und

Koordination der Hilfesysteme

Zeit Aufgabenfelder

Bitte schätzen Sie, wieviel Zeit (in Prozent) Sie für die verschiedenen Aufgabenfelder verwenden. 100 % entspricht dabei Ihrem gesamten Arbeitspensum.

Bitte gib hier Deine Antwort(en) ein:

Diagnostik	<input type="text"/>
Förderung des Kindes	<input type="text"/>
Präventive Massnahmen und Früherkennung	<input type="text"/>
Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen	<input type="text"/>
Interdisziplinäre Zusammenarbeit und Koordination der Hilfesysteme	<input type="text"/>

LimeSurvey - HFE-Schlussfragebogen

file:///Users/VEM/Desktop/LimeSurvey - HFE-Schlussfrageb...

Höhen und Tiefen im beruflichen Alltag der HFE

Wie bei jeder beruflichen Tätigkeit gibt es wohl auch in der Heilpädagogischen Früherziehung Dinge, die als erfreuend, bereichernd oder befriedigend erlebt werden und andere als belastend, frustrierend oder uninteressant.

Welche Arbeitstätigkeiten, Situationen erleben Sie als besonders bereichernd oder machen Ihnen besonders grosse Freude?

Bitte gib hier Deine Antwort ein:

Welche Arbeitstätigkeiten, Situationen erleben Sie als besonders belastend oder frustierend?

Bitte gib hier Deine Antwort ein:

Untersuchungswoche mit Smartphone

Sie haben während der Untersuchungszeit etwa 40 SMS erhalten. Wie ist Ihr Eindruck?

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

	trifft gar nicht zu				trifft völlig zu
Diese Zeitpunkte ergeben ein annähernd repräsentatives Bild meines Arbeitsalltags.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Die SMS haben mich sehr gestört.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich konnte persönlich von der Teilnahme an dieser Untersuchung profitieren.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich würde nochmals an einer solchen Studie teilnehmen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Persönliche Angaben

Bitte kreuzen Sie Ihr Geschlecht an *

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

- Weiblich
 Männlich

Verraten Sie uns auch Ihren Jahrgang?

Jede Antwort muss mindestens 4 sein
Hier dürfen nur ganze Zahlen (integer) eingegeben werden.

Bitte gib hier Deine Antwort ein:

Bitte geben Sie das Kalenderjahr vierstellig an, z.B. 1975

Sind Sie an einer Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse interessiert?

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
 Nein

An welche Adresse sollen wir Ihnen die Zusammenfassung senden?

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Ja' bei Frage '27 [Feedback] (Sind Sie an einer Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse interessiert?)

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

- an diese Email-Adresse
 an eine andere Email-Adresse
 an meine Postadresse

Nämlich:

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'an eine andere Email-Adresse' bei Frage '28 [Adresse]' (An welche Adresse sollen wir Ihnen die Zusammenfassung senden?)

Bitte gib hier Deine Antwort ein:

Wie lautet Ihre Postanschrift?

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'an meine Postadresse' bei Frage '28 [Adresse]' (An welche Adresse sollen wir Ihnen die Zusammenfassung senden?)

Bitte gib hier Deine Antwort(en) ein:

Name und Vorname	<input type="text"/>
(Institution)	<input type="text"/>
Strasse	<input type="text"/>
PLZ und Ort	<input type="text"/>

Falls Sie noch etwas anmerken möchten, können Sie das gerne an dieser Stelle tun.

Bitte gib hier Deine Antwort ein:

HFE-Schlussfragebogen

Arbeitstätigkeiten und Aufgabenfelder der Heilpädagogischen Früherziehung (E.12)

Dieser Fragebogen enthält Fragen zu Ihrer Person, ihrer Aus- und Weiterbildung sowie zu ihrer aktuellen Arbeitssituation.

Der Fragebogen besteht vorwiegend aus geschlossenen Fragen. Meistens müssen Sie also nur die jeweils für Sie zutreffende Antwort wählen, indem Sie auf das entsprechende Feld klicken oder eine Zahl in ein Feld schreiben.

Bei drei (offenen) Fragen haben Sie die Gelegenheit, eine Antwort als längeren Text zu formulieren. Sie müssen diese Fragen nicht beantworten, wir freuen uns aber über jede Antwort.

Bitte beantworten Sie ansonsten möglichst alle Fragen – auch wenn einzelne Fragen schwierig zu beantworten sind. Das Ausfüllen des Fragebogens nimmt rund 20 Minuten in Anspruch.

Wir versichern Ihnen, dass wir Ihre Angaben streng vertraulich behandeln. Bei Publikationen wird darauf geachtet, dass keine Rückschlüsse auf Institutionen oder Personen möglich sind.

Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie den Fragebogen innerhalb einer Woche, nachdem Sie ihn erhalten haben, beantworten würden.

Diese Umfrage enthält 31 Fragen.

Ausbildung

Welches ist Ihre *höchste* abgeschlossene Ausbildung?

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

- Berufslehre
- (Berufs-)Matura / Diplommittelschule
- höhere Fach- resp. Berufsausbildung
- Fachhochschule
- Universität

Haben Sie eine Ausbildung in Heilpädagogischer Früherziehung absolviert?

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
- Nein
- Ich bin aktuell noch in Ausbildung